

COSMOLOGIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA:

Os pontos de contato entre a cosmologia do Big Bang e a doutrina da criação¹

FELIPE SOARES FORTI²

***Cosmology, Philosophy and Theology:
the points of contact between Big
Bang cosmology and the doctrine of
creation***

RESUMO: Historicamente, a filosofia natural e a teologia participaram juntas na busca por explicações para entender melhor o cosmos. Nos estudos religiosos, a cosmogonia sempre apresentou as origens do mundo atribuindo razões sobrenaturais para o seu. De similar modo, a filosofia, mesmo quando se afastou das explicações mitológicas, fez com que novas teorias sobre como o mundo começou aparecessem. No último século, no entanto, esse estudo se tornou parte integrante da cosmologia astrofísica contemporânea. O século XX encontrou bons motivos para se crer que o universo não é eterno no passado, mas possui um início absoluto cerca de 13 bilhões de anos atrás. O artigo aqui apresentado busca explicitar esses motivos, apresentando evidências para uma origem do universo, além de discutir alternativas que buscam fugir dessa origem do cosmos. Ademais, se faz uma demonstração breve das doutrinas de criação, tanto na Bíblia quando no Corão.

PALAVRAS-CHAVE: Cosmologia.
Filosofia. Argumento cosmológico.

ABSTRACT: Historically, natural philosophy and theology worked together searching explanations to better understand the cosmos. In religious studies, cosmogony always presented the origins of the world attributing supernatural reasons for its beginning. In a similar way, philosophy, even when it moved away from mythological explanations, made new theories about the origin of the world. In the last century, however, this kind of study became part of astrophysical cosmology. The 20th century has found good reasons to believe that the universe is not past eternal, but had an absolute beginning around 13 billion years ago. The following article tries to explicit those reasons, showing evidence for the origin of the universe, besides discuss alternatives that try to avoid this origin of the cosmos. Besides that, it is shown a brief demonstration of the doctrine of creation, both in the Bible and in the Qu'ran.

KEYWORDS: Cosmology. Philosophy.
Cosmological argument.

¹ Agradeço a Rebeca de Castilho Pereira, minha amiga e maior incentivadora, pela revisão do texto.

² Formado em Design Gráfico pela FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas e em Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente cursa Teologia no Mackenzie e é pesquisador pelo PIBIC – MackPesquisa. Email: felipe.forti@live.com.

INTRODUÇÃO

No começo de sua seção sobre Criação no *Dicionário de cristianismo e ciência*, Tremper Longman III diz: “Os seres humanos sempre foram curiosos sobre as suas origens.”³ Quando se fala a respeito das origens do ser humano, questões são levantadas na área da biologia, cosmologia, filosofia e teologia. É interessante notar que os três últimos possuem uma ligação histórica extremamente íntima e profunda. Quando os filósofos pré-socráticos questionavam “o que é a *physis*?”, eles não queriam meramente saber como a natureza se comporta. Antes, essa pergunta “levanta a questão da origem de todas as coisas que constituem a realidade.”⁴

De maneira clara, questionar sobre a origem de todas as coisas é questionar qual é a *causa* de todas as coisas. Aristóteles acreditava que o homem não conhece

plenamente algo até que conheça a sua causa⁵: “reputamos que, em cada ciência, seja mais sábio quem possui maior conhecimento das causas.”⁶ Esta perspectiva acerca do conhecimento foi continuada pelo medievo por pensadores como Tomás de Aquino. Como explica Henri-Dominique Gardeil, a concepção de ciência como o conhecimento das causas está relacionado à metafísica que

aparece de início como a ciência das *primeiras causas* e dos *primeiros princípios*. Essa definição se liga manifestamente à concepção geral de ciência, o conhecimento pelas causas [...] A metafísica, a quem cabe reger todas as outras ciências, não pode ter por objetivo senão as mais inteligíveis e não pode ser senão a mais intelectual das ciências [...] Ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios, isto é, sabedoria, ciência do ser enquanto ser, ciência do que é absolutamente separado à matéria, tal se nos revela sucessivamente a metafísica.⁷

Questionar a respeito da origem do universo e sua causa se tornou conteúdo de

assim, o ponto que está sendo feito aqui é a necessidade do conhecimento das causas para a ciência.

⁶ METAFÍSICA A, 2, 982a, 15

⁷ GARDEIL, Henri-Dominique. *Introdução à filosofia Tomás de Aquino: psicologia e metafísica*, São Paulo: Paulus, 2013, pp. 290-291.

³ LONGMAN III, Tremper. “Criação”. In: COPAN, Paul et al (org.). *Dicionário de cristianismo e ciência*, Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018, p. 311.

⁴ ABRAÃO, Bernadette Siqueira (Org.). *História da filosofia*, São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 24.

⁵ Aristóteles não acreditava em uma origem do universo, mas sim em sua eternidade. Ainda

uma subdisciplina da cosmologia chamada *cosmogonia*. Curiosamente, a cosmogonia é tanto uma área de estudos da religião quanto da ciência moderna. Nos estudos acerca das religiões, existem os mitos que buscam explicar a origem de todas as coisas sob o olhar de uma determinada cultura.⁸ Antes mesmo dos pré-socráticos, que buscaram explicações naturais para a origem da ordem do mundo, diversas religiões místicas buscaram explicações mitológicas para a origem das coisas.⁹ Diferente da vasta maioria dessas religiões, a perspectiva judaico-cristã traz aspectos diferentes à sua história de criação. Enquanto textos religiosos, como a *Enuma Elich* dos babilônios, pressupunham uma matéria eterna que foi reordenada, o relato das Escrituras judaico-cristãs fala de uma criação a partir do nada. Como diz Gleason Archer: “Dizer que os épicos sobre a criação de quaisquer vizinhos de Israel da Antiguidade tiveram alguma influência no registro da criação conforme apresentado no

Antigo Testamento significa perder todo o ponto do nítido contraste entre criação *ex nihilo* e a pressuposição da eternidade da matéria física.”¹⁰

Além disso, as especulações a respeito das origens não se encontram apenas nas religiões, visto que a filosofia antiga também buscou explicações para elas. De fato, Platão acreditava em uma origem do mundo, onde o Demiurgo criou a partir das Formas existentes no Mundo das Ideias. Em seu diálogo com *Timeu*, o Demiurgo é descrito como “a mais perfeita das causas”¹¹, e que, ao criar o mundo, ele “põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo, quando dá a forma e as propriedades ao que cria.”¹²

Antes, no entanto, de se questionar acerca da causa do mundo, outra pergunta que deve ser respondida é: o universo teve um começo ou ele é eterno no passado? Aristóteles, mesmo argumentando a favor de um primeiro Motor Imóvel que move as

⁸ Cf. ELIADE, Mircea. *Mito e realidade*, São Paulo: Editora Perspectiva, 1972, p. 20.

⁹ Cf. ABRAÃO, Bernadette Siqueira (Org.). *História da filosofia*, São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999., pp. 9-14.

¹⁰ ARCHER, Gleason. *Panorama do antigo testamento*, 4ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2012, p. 210.

¹¹ PLATÃO. *Timeu-Critias*, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, p. 95, 29A.

¹² *Ibid.*, p. 94, 28B.

esferas celestes, foi a favor da ideia de um universo com tempo e movimento eternos.¹³ Mais tarde, Proclo e Plotino também entendiam que o mundo era uma eterna emanção de Deus.¹⁴ Avicena e outros filósofos árabes adotaram a mesma perspectiva, pois, como explica Anthony Kenny, “a criação tem que ser eterna, tal como Deus é eterno.”¹⁵

Muitas tentativas de combater a eternidade do mundo foram propostas durante a Idade Média. Especialmente nos debates entre os filósofos árabes da escola *falsafa* e dos teólogos *mutacallemin*. Uma vasta gama de argumentos contra um regresso temporal infinito foi fornecida, especialmente por Al-Kindi e Al-Ghazali.¹⁶ No entanto, quando se fala do contexto contemporâneo das ciências naturais, as evidências cosmológicas a favor de uma origem do

cosmos também adquirem papel de suma importância. Por mais que os argumentos filosóficos tenham um papel significativo nessa discussão, o presente artigo se preocupará com aquilo que nos informa a cosmologia astrofísica contemporânea. Primeiro, é preciso averiguar se a evidência a favor de uma origem do universo serve de aval epistêmico suficiente para ser possível afirmar que o cosmos teve um começo. A seguir, fazer a ligação filosófica entre a evidência científica e a doutrina da criação judaico-cristã.

O UNIVERSO TEVE UM COMEÇO?

O filósofo James Stroud afirmou que a questão “por que existe algo ao invés do nada?” é a “pergunta fundamental quando

¹³ HANKINSON, R. J. “Ciência”, In: BARNES, Jonathan. *Aristóteles*, Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009.p. 191-192.

¹⁴ BURRELL, David B. “Tomás de Aquino e os pensadores islâmicos e judeus”, In: KRETZMANN, Norman; STUMP, Eleonore (Org.). *Tomás de Aquino*, São Paulo: Ideias & Letras, 2019, p. 95.

¹⁵ KENNY, Anthony. *Uma nova história da filosofia: filosofia medieval*, Vol. 2, 2ª Ed., São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 325. Cf. AVICENA. *A*

origem e o retorno, São Paulo: Martins Fontes, 2005. *The metaphysics of the healing*, Provo, UT: Brigham Young University, 2005.

¹⁶ Para uma explicação desses argumentos, incluindo seus influenciadores e suas influências, Cf. FORTI, Felipe S.; MADUREIRA, Jonas. *Tomás de Aquino e o argumento cosmológico kalam: convergências e divergências. Jornada de Iniciação Científica e Mostra de Iniciação Tecnológica*, ISSN 2526-4699, v. XVI, 2020. Submetido à publicação.

falamos de qualquer filosofia.”¹⁷ Em outras palavras, qualquer filosofia deve buscar, como questão fundamental, responder por que existe um universo e o que o trouxe à existência. Entretanto, questionar o que *causou* o primeiro instante do universo não faria sentido se o mesmo fosse eterno. Porém, o século XX foi permeado de uma vasta lista de evidências a favor da origem do universo.

COSMOLOGIA DO BIG BANG¹⁸

Uma das descobertas mais importantes para a cosmologia do século XX foi a de que o universo não se manteve estático durante toda a eternidade, mas sim estava se expandindo, levando à conclusão de que, se rebobinarmos essa expansão, chegaremos a um ponto inicial do cosmos. Tal descoberta deve início com Albert

Einstein que, em 1915, apresentou pela primeira vez sua teoria geral da relatividade. Em seus cálculos, Einstein não gostou muito dos resultados que estava chegando por razões filosóficas, o que o levou a colocar um valor específico na constante Λ .¹⁹ Todavia, alguns anos depois, o cálculo de Einstein seria corrigido pelo padre e astrônomo Georges E. Lemaître, que demonstrou, utilizando os cálculos de Einstein, que o universo deveria estar em expansão. Em seu livro *The primeval atom hypothesis* [A hipótese do átomo primitivo], Lemaître explica porque se concluiu que houve um “átomo” primitivo de onde todo o universo começou a expandir.²⁰ De maneira independente, essa conclusão foi alcançada pelo matemático Alexander Friedmann, mas Einstein acabou bloqueando

¹⁷ STROUD, James. *The philosophy of history: naturalismo and religion*, 2ª Ed., Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017, p. 58. Edição Kindle.

¹⁸ A seção a seguir foi parte da monografia de TCC apresentada ao curso de licenciatura em filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o título *O ressurgimento do teísmo e a defesa contemporânea dos argumentos a favor da*

existência de Deus. Há alterações e acréscimo no conteúdo.

¹⁹ HOLDER, Rodney D. *Big bang, big God: a universe designed for life?*, Oxford: Lion Hudson, 2013, p. 13, 14. Edição ePub.

²⁰ LAMBERT, Dominique, “Georges Lemaître: The Priest Who Invented the Big Bang”, In: MITTON, Simon; HOLDER, Rodney D. *Georges Lemaître: Life, Science and Legacy*, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, p. 12

seu artigo por não conseguir suportar a ideia de um universo que não fosse estático.²¹

Ambos, Lemaître e Friedmann, descobriram que o universo, dada a relatividade geral de Einstein, deveria estar em expansão, de modo que, ao traçarmos essa expansão de volta no tempo, chegaríamos a um início absoluto do cosmos em um átomo primordial. Na cosmologia contemporânea, tal cenário já é bem aceito pela maioria dos estudiosos da área. Como Rodney Holder explica:

Agora é bem aceito pela grande maioria dos cosmólogos que o universo começou em um estado quente e denso cerca de 15 bilhões de anos atrás. Desde a expansão e do esfriamento da bola de fogo primordial evoluíram as galáxias, as estrelas e os planetas – o universo que nós observamos hoje em dia. Essa é a teoria padrão do Big bang da origem do universo.²²

Em 1929, Edwin Hubble e um conjunto de pesquisadores descobriram, com base em observações empíricas, que as

galáxias distantes estavam com um desvio de luz avermelhado. Pouco depois, ambos, Lemaître e Hubble, se uniram para demonstrar que esse *redshift* (desvio vermelho) era uma evidência de que as galáxias estavam se afastando umas das outras, indo cada vez mais longe.²³ Todavia, as galáxias não estavam simplesmente se movendo, mas, quando visto em conjunto da relatividade geral de Einstein, era o próprio espaço que estava se expandindo e, conseqüentemente, levando essas galáxias com ele.²⁴ Como Carl Sagan colocou:

A explicação mais óbvia para o desvio para o vermelho era dada em termos de efeito Doppler: as galáxias estavam se afastando de nós; quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade de seu recuo. [...] Parecia ser muito mais provável que o próprio universo estivesse se expandindo, carregando consigo as galáxias.²⁵

Apesar de ser batizado de *Big bang* como forma de deboche por Fred Hoyle e ser um modelo chamado de “abominável” pelo

²¹ Ibid. p. 11

²² HOLDER, Rodney D. *God, the multiverse and everything: modern cosmology and the argument from design*, Nova Iorque: Routledge, 2004, p. 15.

²³ _____. *Big bang, big God: a universe designed for life?*, Oxford: Lion Hudson, 2013, p. 17. Edição ePub;

²⁴ Ibid.

²⁵ SAGAN, Carl. *Cosmos*, São Paulo, Companhia das Letras, 2017, p. 253. Edição ePub.

próprio Einstein²⁶, a teoria de Lemaître veio receber um suporte maior de evidências durante o século XX. Em 1948, George Gamow previu que, se o *Big bang* realmente tivesse acontecido, então alguma espécie de rastro deveria ser encontrada, como uma radiação de temperatura em aproximadamente 4K. E em 1965 foi exatamente isso que Arno Penzias e Robert Wilson conseguiram descobrir: uma radiação cósmica de fundo na temperatura de 3.5K.²⁷ Com relação à essa descoberta, o cosmólogo Alexander Vilenkin explica:

Outra grande evidência em favor do *Big bang* é a radiação cósmica de fundo. O espaço está preenchido com micro-ondas quase da mesma frequência das que nós usamos em nossos micro-ondas. A intensidade dessa radiação diminui enquanto o universo expande; sendo assim, o que nós observamos agora é um resplendor enfraquecido da bola de fogo primitiva quente.²⁸

Em conjunto, a relatividade geral, o desvio de luz vermelha das galáxias distantes, e a radiação cósmica de fundo são as principais evidências de que o universo teve um início absoluto em um evento conhecido como *Big bang*.

MODELOS ALTERNATIVOS²⁹

Apesar de toda evidência encontrada no século XX, novos modelos cosmológicos foram propostos para tentar tanto explicar os fatos descobertos quanto reestabelecer a eternidade do cosmos. A questão, portanto, que aparece agora é: tais modelos obtêm sucesso em reestabelecer essa eternidade?

O MODELO OSCILANTE

O primeiro e mais famoso modelo que tentou desviar de uma origem absoluta do cosmos é o modelo oscilante. Quando Sagan fala a respeito das evidências a favor do

²⁶ Ibid. p. 18.

²⁷ HOLDER, Rodney D. *God, the multiverse and everything: modern cosmology and the argument from design*, Nova Iorque: Routledge, 2004, p. 16-17.

²⁸ VILENKIN, Alexander. *Many worlds in one: the search for other universes*, Nova Iorque: Hill & Wang, 2006, p. 10.

²⁹ A seção a seguir foi previamente impressa no livro: FORTI, Felipe S. *A verdade que existe: amando a Deus com todo o intelecto*, São Paulo: Ed. Do Autor, 2018 (Impressão descontinuada). O texto aqui apresentado é uma extensão deste.

Big bang, ele menciona que elas podem ser tanto evidências da origem do universo quanto de “sua encarnação mais recente”.³⁰ De acordo com este modelo, o universo constantemente expande e contrai, em uma infinita série de *Big bangs* e *Big crunchs*. Como Sagan explica:

É muito provável que o universo venha se expandindo desde o Big Bang, mas não está claro de modo algum que continuará a se expandir para sempre. A expansão pode ir diminuindo devagar, parar e se reverter. [...] Se vivemos num universo assim oscilante, o Big Bang, então, não seria a criação do cosmos, mas apenas o fim de um ciclo anterior, a destruição da última encarnação do cosmos.³¹

Apesar de famoso, tal modelo encara uma série de problemas científicos. Em primeiro lugar, ele contradiz a segunda lei da termodinâmica, pois esta afirma que um sistema fechado vai sempre de um estado de ordem para desordem. Nesse processo, o universo precisaria de mais espaço para cada expansão para a desordem da matéria. Em

outras palavras, cada expansão teria de ser maior do que a anterior. Portanto, se traçarmos cada expansão e contração no passado, nós teríamos expansões cada vez menores, chegando a um início absoluto. Como explica Lisa Grossman:

A desordem aumenta com o tempo. Assim, seguindo cada ciclo, o universo deve ficar cada vez mais desordenado. Mas, se houve um número infinito de ciclos, então o universo em que habitamos deveria estar em um estado de desordem máxima. [...] nada parecido com o universo que vemos à nossa volta.

Uma forma de fugir dessa conclusão é propor que o universo fica maior a cada ciclo. Assim, a quantidade de desordem por volume não aumenta, não necessitando chegar ao máximo. Mas, [...] se o universo vai ficando cada vez maior, então ele deve ter começado em algum ponto.³²

Em segundo lugar, em 2003 foi descoberto, contrário a todas as expectativas de Sagan, que “[o] Universo vai se expandir para sempre. Ele não se voltará sobre si mesmo nem entrará em colapso numa espécie de grande desabamento.”³³

³⁰ SAGAN, Carl. *Cosmos*, São Paulo, Companhia das Letras, 2017, p. 253. Edição ePub.

³¹ Ibid. p. 258.

³² GROSSMAN, Lisa. Death of the eternal cosmos, *New Scientist*, ISSN 0262-4079, Waltham, MA, v. 213, n. 2847, jan. 2012, p. 7.

³³ CNN.com. *'Baby Pic' Shows Cosmos 13 Billion Years Ago*, 11 de fevereiro de 2003. Disponível em <<http://www.cnn.com/2003/TECH/space/02/11/cosmic.portrait/index.html>> Acesso 14 set. 2020.

Conclusão reforçada em 2010, quando foi afirmado que o universo “vai continuar a acelerar e o universo vai expandir para sempre.”³⁴

Por fim, Stephen Hawking e Roger Penrose demonstraram com seus teoremas da singularidade que ela era inevitável, concluindo que seus teoremas “levaram ao abandono das tentativas [...] de argumentar que houve uma fase de contração prévia [...] Ao invés disso, quase todo mundo hoje acredita que o universo, e o tempo, começaram com o Big Bang.”³⁵ Tal singularidade não marca, como alguns pensam, a origem do universo a partir de uma matéria anterior que explodiu. Antes, como explica George Ellis, “é o início do espaço, do tempo e da própria física. É o evento mais dramático na história do universo: é o começo da existência de tudo.”³⁶

³⁴ TELEGRAPH. *The universe 'will expand forever', new Nasa study on 'dark energy' concludes*, 19 ago 2010. Disponível em <<http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/7955379/The-universe-will-expand-forever-new-Nasa-study-on-dark-energy-concludes.html>> Acesso 14 set. 2020.

³⁵ Apud. CRAIG, William Lane. “The Ultimate Question of Origins: God and the Beginning of the Universe”. *Astrophysics and Space*, ISSN: 1572-946X, v. 269, 1999, p. 732. Disponível em

A singularidade implica em uma origem do universo de modo que não possa ser explicada pelas leis da física. Como Vilenkin explica:

O momento de densidade infinita é uma singularidade cósmica. Nesse ponto, as expressões matemáticas que aparecem nas equações da relatividade geral se tornam mal definidas, e a evolução não pode ser continuada. Isso parece sugerir que o universo teve um início, mas não um que seja possível se descrever pelas leis da física.³⁷

Com o teorema de singularidade Hawking-Penrose, as evidências a favor de uma origem absoluta do universo se tornaram ainda mais fortes, levando a ainda mais tentativas de se desviar desse nascimento cósmico.

<<https://doi.org/10.1023/A:1017083700096>>; Acesso 16 set. 2020.

³⁶ ELLIS, George. *Issues in the philosophy of cosmology*, 5 fev. 2008, p. 5. Disponível em <arXiv:astro-ph/0602280v2 >; Acesso 15 set. 2020.

³⁷ VILENKIN, Alexander. The beginning of the universe, *Inference-review*, ISSN 2576-4403, v. 1, n. 4, out. 2015. Disponível em <<http://inference-review.com/article/the-beginning-of-the-universe>>; Acesso 15 set. 2020.

O MULTIVERSO INFLACIONÁRIO

Outra teoria proposta para tentar desviar-se da origem do universo foi a teoria do multiverso. Para entender esse modelo, primeiro deve-se atentar sobre o que significa por “período inflacionário”. A inflação cósmica foi proposta por Alan Guth em 1981, e apresenta o estado inicial do universo com um período de expansão exponencial rápida. Em outras palavras, como diz Grossman, “nos primeiros instantes do primeiro segundo após o *Big bang* o universo dobrou em tamanho milhares de vezes antes da expansão mais calma que vemos hoje em dia.”³⁸ Uma extrapolação dessa teoria é chamada de inflação eterna, onde se propõe que esse

período inflacionário dura para sempre.³⁹ No meio dessa inflação eterna, pequenos universos bolha vão surgindo, dando origem a teorias do multiverso.⁴⁰

Como se pode perceber, a teoria inflacionária e a teoria do multiverso estão estritamente ligadas. A partir da possibilidade de uma inflação eterna se pode postular o surgimento de outros universos. No entanto, como Ellis explica, existem diversos tipos de teorias sobre esse período inflacionário.⁴¹ Mas, ele diz, “nem todos os tipos de inflação continuam para sempre e criam um número infinito de universos bolhas. As observações não especificam o tipo necessário de inflação

³⁸ GROSSMAN, Lisa. Death of the eternal cosmos, *New Scientist*, ISSN 0262-4079, Waltham, MA, v. 213, n. 2847, jan. 2012, p. 6.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ A teoria da inflação cósmica no período inicial do universo, na verdade, nos ajuda a responder diversas questões difíceis que o modelo do Big bang traz. Tais questões são comumente trazidas à mesa por aqueles que são chamados de *criacionistas de terra jovem*, os quais vão contra a corrente principal da cosmologia contemporânea e negam que o Big bang tenha ocorrido. Para isso, eles apelam para três “problemas” com a teoria padrão: os monopólios magnéticos perdidos, o problema do achatamento, o problema do horizonte etc. (Cf. LISLE, Jason. “Does the big bang fit with the bible?”. In: HAM, Ken et al. *War*

of the world views: powerful answers for and “evolutionized” culture, Green Forest, AR: Master Books, 2005, pp. 45-48. Edição ePub). Como resposta a esses desafios, Michael Strauss aponta que a improbabilidade deles ocorre apenas em um universo naturalista, mas, para quem acredita que Deus criou o universo, tais desafios não são relevantes. Além disso, a inflação resolve boa parte desses problemas e, mesmo ela própria levantando certos questionamentos, resolver uma série de questões com uma única teoria que possui alguns problemas é um enorme avanço para a ciência (Cf. STRAUSS, Michael. *Some “problems” with the big bang*, 9 mar. 2019. Disponível em <<https://www.michaelgstrauss.com/2019/03/some-problems-with-big-bang.html>>; Acesso 17 set. 2020).

ao invés de outros tipos”⁴². Ellis também apontou a ausência de evidência como um grande problema e questiona a possibilidade de haver qualquer evidência futura:

Para um cosmólogo, o problema básico com todas as propostas de multiverso é a presença de um horizonte visual cósmico. O horizonte é o limite do quão longe podemos ver, pois os sinais viajando até nós na velocidade da luz (a qual é finita) não tiveram tempo desde o início do universo para chegar até nós. Todos os universos paralelos estão fora de nosso horizonte e permanecem além de nossa capacidade de ver, agora ou sempre, não importa o quanto a tecnologia evolua. De fato, eles estão muito longe para terem tido qualquer influência em nosso universo. É por isso que nenhuma das afirmações feitas pelos entusiastas do multiverso pode ser diretamente substanciada. [...]

O passo chave para justificar um multiverso é a extrapolação do conhecido ao desconhecido, do testável ao intestável. Você consegue respostas diferentes dependendo do que escolhe extrapolar. Como as teorias envolvendo um multiverso podem explicar quase qualquer coisa, qualquer observação pode ser acomodada por alguma variante do multiverso. Em efeito, as várias “provas” propõem que nós deveríamos aceitar uma explicação teórica ao invés de insistir em testes observacionais. Mas tais testes tem sido, até agora, o requisito central de todo o esforço científico, e nós, os abandonando, nos

colocando em perigo. Se nós enfraquecermos o requisito de dados sólidos, nós enfraquecemos a principal razão do sucesso da ciência nos séculos passados.⁴³

Luke Barnes também expressa preocupação similar com relação ao multiverso. Barnes aponta a impossibilidade de correção em qualquer teoria do multiverso, já que não há como observá-los para que a correção seja feita.⁴⁴ Barnes diz que “não podemos observar nenhuma propriedade do multiverso, pois ele não tem nenhum efeito causal em nosso universo [...] A história da ciência repetidamente nos ensinou que o teste experimental não é um extra opcional. A hipótese de que um multiverso *realmente* existe nunca será testável”⁴⁵

Não obstante, podemos ignorar a questão da validade da teoria do multiverso, pois nossa questão aqui se refere a origem de todas as coisas. A partir do que foi falado acima, pode-se concluir que houve um período de inflação, que é um postulado razoável a partir das observações da radiação

⁴² ELLIS, George. “Does the Multiverse Really Exist?” *Scientific American*, ISSN: 0036-8733, v. 305, n. 2, ago. 2011, p. 41.

⁴³ Ibid. p. 41-42, 43.

⁴⁴ BARNES, Luke. *The fine-tuning of the universe for intelligent life*, 11 de jun. 2012, p. 58. Disponível em <arXiv:1112.4647v2 >; Acesso 26 jun. de 2017.

⁴⁵ Ibid.

cósmica de fundo⁴⁶, mas a extrapolação para um multiverso parece bem controversa e sem suporte de evidências concretas. Mas, essa inflação, com ou sem multiverso, anula a origem cósmica do universo?

Em 2003, Arvind Borde, em parceria com Guth e Vilenkin trouxeram à discussão o que é conhecido como teorema Borde-Guth-Vilenkin (ou, teorema BGV).⁴⁷ O teorema BGV demonstrou que *qualquer* universo que estiver em expansão cósmica através de sua história não pode ter o passado eterno.⁴⁸ Vilenkin foi direto ao ponto com as implicações do teorema:

Dizem que um argumento convence os homens racionais, e uma prova é algo que convence até mesmo os homens irracionais. Agora que temos a prova, cosmólogos não podem mais se esconder atrás da possibilidade de um universo de

passado eterno. Não há escapatória: eles têm que encarar o problema de um nascimento cósmico.⁴⁹

Essa conclusão ocorre até mesmo em um possível multiverso.⁵⁰ Como diz Guth, que é um dos autores do teorema, “mesmo em um contexto de inflação com muitas bolhas se formando [no multiverso], ainda existiria um início definitivo em algum lugar.”⁵¹ Este teorema é “amplamente aceito dentro da comunidade científica.”⁵² Desse modo, a inflação e o multiverso não eliminam a necessidade de um início do universo, mas, na verdade, continuam a apresentar um cenário com um início absoluto.

COSMOLOGIA QUÂNTICA

Stephen Hawking e James Hartle propuseram um dos primeiros modelos de

⁴⁶ ELLIS, George. “Does the multiverse really exist?” *Scientific American*, ISSN: 0036-8733, v. 305, n. 2, ago. 2011, p. 41.

⁴⁷ BORDE, Arvind; GUTH, Alan; Vilenkin, Alexander. *Inflationary spacetimes are not past-complete*. Disponível em <arXiv:gr-qc/0110012v2>; Acesso 16 jan. de 2017.

⁴⁸ Ibid. p. 2.

⁴⁹ VILENKIN, Alexander, *Many worlds in one: The search for other universes*, Nova Iorque: Hill and Wang, 2006, p. 176.

⁵⁰ BORDE, Arvind; GUTH, Alan; Vilenkin, Alexander. *Inflationary spacetimes are not past-complete*,

p. 4. Disponível em <arXiv:gr-qc/0110012v2>; Acesso 16 jan. de 2017.

⁵¹ CLOSER TO TRUTH, *Alan Guth – how did our universe begin?* [9:40]. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=j-gPyhjlSZ0>; Acesso 30 dez. de 2017.

⁵² CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James. “The kalam cosmological argument”, In: CRAIG, William Lane; MORELAND, J. P. (Eds.), *The blackwell companion to natural theology*, Wiley-Blackwell, 2009, p. 142.

gravidade quântica que tenta desviar-se da origem absoluta do universo. Para se entender o modelo Hartle-Hawking, deve-se imaginar que, antes de seu “começo”, houve uma contração até se chegar a um mínimo, e então expandiu. Esse cenário é como o de um *espaço de Sitter*, o qual descreve um universo que contraiu desde o infinito e quando chega a um momento particular ele começa a expandir ao infinito.⁵³

O modelo de Hawking e Hartle apresenta um universo fechado e auto contido. Para isso, Hawking faz o uso do que é chamado *tempo imaginário*, que é a raiz quadrada de números negativos. No modelo Hartle-Hawking, o tempo imaginário existe simultaneamente com o tempo real. Se nós imaginarmos o tempo real como uma linha horizontal que vai do passado para o futuro, o tempo imaginário funciona, por assim dizer, como uma linha vertical que representa outra dimensão do espaço. Como Hawking explica:

...há outro tipo de tempo, o tempo imaginário, perpendicular ao tempo real comum que percebemos transcórre. A história do universo em tempo real determina sua história no tempo imaginário e vice-versa, mas os dois tipos de histórias podem ser bem diferentes. O universo não precisa ter um início ou fim no tempo imaginário. O tempo imaginário se comporta como outra direção no espaço.⁵⁴

Com tudo isso em mente, entendamos o modelo Hartle-Hawking: Se “rebobinásemos” a expansão do universo, chegaríamos a um momento onde o tempo real tem um início absoluto, mas as leis da física não parariam em uma fronteira (por isso o modelo é chamado de *sem fronteira*). Nessas “condições iniciais”, o universo começaria de acordo com a forma em que as leis da física agem no tempo imaginário. Como diz Hawking:

Se o espaço e o tempo imaginário são, de fato, como a superfície da Terra, então não há qualquer singularidade na direção do tempo imaginário em que as leis da física sumiriam. E não haveria qualquer fronteira ao espaço-tempo do tempo imaginário, assim como não há fronteiras na superfície da Terra. A ausência de fronteiras significa

⁵³ UNDIVIDES LOOKING. *Did the universe begin?: the no boundary proposal*, 13 jul. de 2014. Disponível em <[http://www.wall.org/~aron/blog/did-the-](http://www.wall.org/~aron/blog/did-the-universe-begin-viii-the-no-boundary-proposal/)

[universe-begin-viii-the-no-boundary-proposal/](http://www.wall.org/~aron/blog/did-the-universe-begin-viii-the-no-boundary-proposal/)>; Acesso 15 set. 2020.

⁵⁴ HAWKING, Stephen. *O universo numa casca de noz*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016, p. 60. Edição ePub

que as leis da física determinam o estado do universo de forma única, em tempo imaginário.⁵⁵

Vemos a exposição desse modelo quando Hawking faz a analogia da origem do universo com o “sul do Polo Sul”:

Suponhamos que o início do universo era como o Polo Sul da Terra, com graus de latitude desempenhando o papel do tempo. À medida que se move para o norte, os círculos de latitude constante, representando o tamanho do universo, se expandiriam.

O universo começaria como um ponto no Polo Sul, mas o Polo Sul é muito parecido com qualquer outro ponto.⁵⁶

Sem um início, Hawking está ciente das implicações teológicas de seu modelo. Ele escreve:

O universo seria completamente encerrado em si mesmo e não poderia ser afetado por nenhum fator externo. Não seria criado nem destruído. Apenas SERIA. [...] Contanto que o universo tenha tido um início, podemos supor que houve um criador. Mas, se o universo fosse de fato absolutamente contido em si mesmo, sem

contorno nem borda, ele não teria início nem fim: ele simplesmente seria. Nesse caso, qual é o papel de um criador?⁵⁷

Apesar da dificuldade de se compreender este modelo tornar uma crítica da parte do presente autor além de sua capacidade atual, três aspectos centrais do modelo merecem atenção: (1) a fase de contração anterior à expansão como a de um espaço de Sitter; (2) o uso do tempo imaginário; e (3) a gravidade quântica.

Quanto à (1) há um problema na fase de contração anterior à expansão. Quando falamos do teorema BGV, existe apenas uma forma de se desviar de sua conclusão: postulando que a expansão teve um início e que antes dela houve uma fase de contração. Todavia, tal contração é altamente instável. Como dito por Vilenkin:

[O teorema BGV] prova que a expansão do universo deve ter tido um início. Você pode desviar do teorema postulando que o universo estava contraindo antes de algum tempo. Isso soa como se não houvesse

⁵⁵ _____. *The beginning of time*. Disponível em <<http://homepages.wmich.edu/~korista/hawking-time.html>> acesso 14 set. 2020.

⁵⁶ HAWKING, Stephen; MLODNOW, Leonard, *O grande projeto: novas respostas para as questões definitivas da vida*, Rio de Janeiro:

Editora Nova Fronteira, 2011, p. 78. Edição ePub.

⁵⁷ HAWKING, Stephen. *Uma breve história do tempo*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015, p. 159. Edição ePub.

nada de errado com uma contração antes da expansão. Mas o problema é que um universo contraindo é altamente instável. Pequenas perturbações o fariam desenvolver todos os tipos de singularidades estranhas, de modo que ele nunca chegaria à fase de expansão.⁵⁸

Mesmo colocando o tempo imaginário em tal período, o modelo parece não satisfazer completamente as condições necessárias para que o universo seja considerado eterno. O uso do tempo imaginário é algo completamente especulativo. O próprio Hawking admite que “Só não haveria singularidades se pudéssemos conceber o universo em termos de tempo imaginário. [...] Porém, quando voltamos ao tempo real em que vivemos, as singularidades parecem ainda ocorrer.”⁵⁹ Desse modo, se não houver esse “truque”, o universo tem um início absoluto. De fato, esse “truque” parece ser controverso quando

consideramos o que pode, ou não, ser chamado de ciência. Como diz o físico Michael Strauss, “não há evidência observacional para qualquer coisa como o tempo imaginário necessário para a condição sem fronteira operar. Uma ideia sem suporte observacional dificilmente pode ser uma ideia científica.”⁶⁰

Craig também aponta que “não há dúvida de que o uso de quantidades imaginárias de tempo é um mero recurso matemático sem significado ontológico.”⁶¹ Craig oferece dois argumentos para essa conclusão: primeiro, “não há uma interpretação física compreensível do tempo imaginário. O que, por exemplo, significaria falar de um lapso de um segundo imaginário ou de um objeto físico permanecendo por

⁵⁸ Em correspondência pessoal com Victor Stenger, em ARIZONA ATHEIST. *William Lane Craig's arguments for God refuted*, 25 mar. 2010. Disponível em <http://arizonaatheist.blogspot.com.br/2010/05/william-lane-craigs-arguments-for-god.html>; Acesso 14 set. 2020.

⁵⁹ HAWKING, Stephen. *Uma breve história do tempo*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015, p. 154, 156. Edição ePub.

⁶⁰ STRAUSS, Michael. *The grand design: is God unnecessary?*, 12 ago. 2017, Disponível em <http://www.michaelgstrauss.com/2017/08/the-grand-design-is-god-unnecessary.html>; Acesso 14 set. de 2020.

⁶¹ CRAIG, William Lane. “The ultimate question of origins: God and the beginning of the universe”. *Astrophysics and space*, ISSN: 1572-946X, v. 269, 1999, p. 732. Disponível em <https://doi.org/10.1023/A:1017083700096>; Acesso 16 set. 2020.

dois minutos imaginários?”⁶² De similar modo, Charles Taliaferro argumenta que o fato de algo ser útil na matemática não implica em sua validade no mundo real. Seria muito estranho, por exemplo, alguém dizer que há um número negativo de coisas no mundo real, como, por exemplo, “há -1.000 leões na minha frente.”⁶³ Segundo, como Hawking disse, o tempo imaginário é tratado como uma dimensão do espaço, o que leva Craig a comentar que “o tempo é metafisicamente distinto do espaço, tendo seus momentos ordenados por uma relação *antes de*, a qual não é similar à ordem de pontos no espaço. Mas, essa diferença essencial é obscurecida pelo tempo imaginário.”⁶⁴

Mas, isso não é tudo que podemos dizer com relação a isso. Hawking admite que o universo em tempo real pode possuir um início em uma singularidade, mas diz que no tempo imaginário não há singularidades. Ainda assim, ele diz que esse tempo imaginário é finito:

Todas as evidências parecem indicar que o universo não existiu pela eternidade, mas que teve um início [...] o universo, e o próprio tempo, tiveram um início no *Big bang* [...] O início do tempo real seria em uma singularidade em que as leis da física quebrariam. Ainda assim, a forma como o universo começou seria determinada pelas leis da física se o universo satisfizesse as condições sem fronteiras. Isso significa que na direção do tempo imaginário o espaço-tempo é finito em tamanho, mas não possui fronteira.⁶⁵

Mas como isso? Como pode a direção do tempo imaginário ser finita e ao mesmo tempo esse modelo mostrar um universo infinito? Aparentemente, o que Hawking está propondo, para se desviar de um início absoluto, é a singularidade inicial do tempo real, mas com um universo sem singularidade ou fronteira no tempo imaginário. Essa é uma proposta válida, mas, ainda assim, ter um início absoluto não significa ter um ponto inicial. Como Craig diz:

O equívoco crucial de Hawking é seu pressuposto de que ter um início implica em ter um ponto inicial. Os paradoxos da Grécia antiga sobre começar e parar já nos demonstravam, tempos atrás, o contrário.

⁶² Ibid.

⁶³ TALIAFERRO, Charles. *Contemporary philosophy of religion*, Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc. 1998, p. 362.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ HAWKING, Stephen. *The beginning of time*. Disponível em <<http://homepages.wmich.edu/~korista/hawking-time.html>>; Acesso 14 set. 2020.

Imagine que uma bola de canhão possui um último instante em repouso antes de ser atirado pelo canhão. Em tal caso, não há um ponto em que a bola de canhão começou a se mover, pois em cada ponto depois do seu último instante de repouso, sempre haverá um instante anterior em que ela já estava em movimento, *ad infinitum*. Ainda assim, ninguém diria que a bola de canhão não teve uma trajetória finita e uma causa de seu movimento.⁶⁶

Com respeito à origem do universo no modelo Hartle-Hawking, Strauss diz que “mesmo sem ter fronteiras, o universo possui um início.”⁶⁷

Em seu livro *O grande projeto*, Hawking e Leonard Mlodnow falaram mais do modelo apelando para a gravidade e seus efeitos no “nada”. Tal tentativa os fez concluir que: “Porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se criará partir do nada.”⁶⁸ Contudo, é fácil demonstrar que tal afirmação é ilógica. Em primeiro lugar, “criar-se a si

mesmo” é uma contradição lógica. Como São Tomás de Aquino bem colocou, “nem é possível, algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio: o que é impossível”⁶⁹. Segundo, se a criação espontânea é consequência da lei da gravidade, então não é uma criação “a partir do nada”.

Para ser honesto, Hawking define o que ele quer dizer por “nada”: é simplesmente o vácuo da flutuação quântica. Ele diz que “somos o produto das flutuações quânticas no universo muito inicial.”⁷⁰ Essa afirmação se deve ao fato de que, antes da chamada Era Planck, o universo não poderia ser descrito por aquilo que chamamos de física clássica, mas sim por alguma teoria de gravidade quântica ainda não descoberta. Mas a questão permanece: por que, se esse vácuo quântico

⁶⁶ REASONABLE FAITH. *Cosmology – a religion for atheists?*, 2015, p. 8. Disponível em <https://www.reasonablefaith.org/images/uploads/Cosmology_%E2%80%93_A_Religion_for_Atheists.pdf>; Acesso 16 set. 2020.

⁶⁷ STRAUSS, Michael. *The grand design: Is God unnecessary?*, 12 de Agosto de 2017, Disponível em <<http://www.michaelgstrauss.com/2017/08/the-grand-design-is-god-unnecessary.html>>; Acesso 10 jan. 2018.

⁶⁸ HAWKING, Stephen; MLODNOW, Leonard. *O grande projeto: novas respostas para as*

questões definitivas da vida, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011, p. 105. Edição ePub.

⁶⁹ TOMÁS DE AQUINO. *Suma teológica*, Vol. 1 & 2, 3ª Ed., São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 167. *S. th.* I, q. 2, a. 3. ad. 1.

⁷⁰ HAWKING, Stephen; MLODNOW, Leonard. *O grande projeto: novas respostas para as questões definitivas da vida*, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011, p. 80. Edição ePub.

existiu eternamente com a gravidade, ele criou o universo apenas em determinado ponto? Leis da natureza são apenas descrições de como alguma força age. Com efeito, o próprio Hawking comenta a regularidade das leis quando diz: “Hoje, a maioria dos cientistas diria que uma lei da natureza é uma regra que se baseia em uma regularidade observada e que fornece previsões que vão além da situação imediata na qual se baseia.”⁷¹ Perceba que a lei é uma “regra” que se baseia em “regularidade observada.” Como, portanto, pode a gravidade agir de forma diferente de repente e criar o universo? A gravidade sempre faz o mesmo. Se ela pudesse existir eternamente fazendo a mesma coisa, teria produzido o universo pela eternidade, junto a si mesma. Desse modo, torna-se difícil aceitar que, de repente, uma lei regular agiu e criou um efeito diferente. Como Craig argumenta: “se há essa era de gravidade quântica antes do tempo Planck, então ela tem de ser finita, pois, de outro modo, se torna inexplicável o porquê do espaço-tempo

clássico vir a ser apenas 13 bilhões de anos atrás, ao invés de existir pela eternidade passada.”⁷²

Continuando nesse tópico, tudo indica que mesmo a física quântica não salva a eternidade do cosmos no modelo Hartle-Hawking. Apesar de o teorema BGV ser majoritariamente um postulado a partir da física clássica como descrita pela relatividade geral de Einstein, ele não a pressupõe, possibilitando sua aplicação mesmo se houver uma alteração na teoria da relatividade. Como diz Vilenkin:

Algo marcante sobre esse teorema é sua generalidade arrebatadora. Nós não fizemos suposições sobre o conteúdo material do universo. Nós nem ao menos assumimos que a gravidade seja descrita pelas equações de Einstein. Então, se a gravidade de Einstein necessitar alguma modificação, nossa conclusão ainda vai se manter. A única suposição que fizemos foi a de que a taxa de expansão do universo nunca fica abaixo do valor não-zero, não importa o quão pequeno. Essa suposição certamente se satisfazer no falso vácuo inflando. A conclusão é a de que a inflação com o passado eterno sem um início é impossível.⁷³

⁷¹ Ibid, p. 16.

⁷² CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”, In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology*:

William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue, Minneapolis: Fortress Press. 2016.

⁷³ VILENKIN, Alexander, *Many worlds in one: The search for other universes*, Nova Iorque: Hill and Wang, 2006, p. 175.

À parte disso, tal estado quântico, supostamente existente antes da Era Planck, não pode durar pela eternidade passada. Pois esse estado deve existir antes do espaço-tempo clássico de forma atemporal ou de alguma forma temporal. Se o primeiro, então, como dito por James Sinclair, “ele funciona de forma similar à singularidade”⁷⁴, mas, se for de alguma forma temporal, então ele não pode ter durado desde sempre, pois trata-se de um estado altamente instável. Como Lawrence Krauss expõe: “Essas ‘flutuações quânticas’ implicam algo essencial sobre esse assunto: o *nada* [o vácuo quântico] é instável.”⁷⁵ E Anthony Aguirre e John Kehayias colocam:

É muito difícil imaginar um sistema – especialmente um que seja quântico – que não faz nada “para sempre”, e então evolui. Um estado quântico periódico ou verdadeiramente estacionário, que durasse

para sempre, nunca evoluiria, enquanto um com qualquer instabilidade não iria durar por um tempo indefinido.⁷⁶

Além disso, gravidade quântica é algo altamente especulativo. Ninguém sabe, de fato, qual interpretação da física quântica está correta. Como Jeff Zweerink aponta: “Os cientistas sabem que eles precisam de uma teoria de gravidade quântica, mas não se sabe com o que tal teoria se parece. Entretanto, eles desenvolveram algumas possibilidades”⁷⁷ Zweerink continua dizendo:

Será que uma verdadeira teoria de gravidade quântica mostrará que o universo existiu desde sempre? Até o momento, a resposta rápida é que os cientistas não sabem, mas parece difícil fazer isso de maneira a manter a causalidade. Talvez pesquisas futuras trarão evidência da resposta correta, mas, cientistas atuais não tem como saber qual (se alguma) dessas possibilidades de gravidade quântica está correta, ou até mesmo se uma teoria de gravidade quântica existe.⁷⁸

⁷⁴ SINCLAIR, James. “Cosmology and cosmologists with the ‘does God exist’ problem”. In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*, Minneapolis: Fortress Press, 2016, p. 218.

⁷⁵ KRAUSS, Lawrence, *Um universo que veio do nada: porque há criação sem Criador*, São Paulo: Paz e Terra, 2013, p. 115, 117. Edição ePub.

⁷⁶ AGUIRRE, Anthony; KEHAYIAS, John, *Quantum Instability of the Emergent Universe*, 19 nov.

2013, p. 5. Disponível em <arXiv:1306.3232v2>; Acesso 16 jan. 2017. Aguirre e Kehayias enfatizam que esse problema é generalizado entre os modelos quânticos, apesar de só terem analisado uma versão do universo emergente.

⁷⁷ ZWEERINK, Jeff. *Escaping the beginning?: confronting challenges to the universe’s origin*, Covina, CA: RTB Press, 2019, p. 142. Edição Kindle.

⁷⁸ Ibid. p. 149.

Não obstante isso, Zweerink prevê que “independente do que encontrarmos, isso irá reforçar a noção de que nosso universo começou a existir”⁷⁹

Em suma, não parece que o modelo de Hawking e Hartle têm sucesso em desviar-se do início absoluto do universo. De fato, o próprio Hartle diz que não está comprometido com a veracidade do modelo.⁸⁰ Ele possui um problema de instabilidade na contração, além de fazer o uso de um truque altamente especulativo. Mais coisas poderiam ser ditas, mas creio que ficou claro que existem problemas fundamentais com a teoria de Hawking. Não sendo apenas autocontraditória, mas também ilógica.

MODELOS CÍCLICOS

O último modelo cosmológico que iremos avaliar é o modelo de Anthony

Aguirre e Steven Gratton. Tal modelo também propõe uma contração antes da expansão em um espaço de Sitter. Para entender melhor, imagine que o universo começou a contrair com o tempo indo ao contrário e quando chegou ao “meio” (ou a um mínimo) ele começou a expandir e o tempo foi revertido.⁸¹ Esse “meio” é onde a entropia é muito pequena. Com respeito a esse modelo, Sean Carroll diz:

Seu modelo [de Aguirre e Gratton] tem a característica benéfica de ser perfeitamente bem definido. É uma cosmologia quicante que é infinita em tempo; ele vai de -infinito ao infinito, e possui uma descrição clássica em toda parte. Não existe nenhum sentido em que esse universo vem a existir em algum momento no tempo.⁸²

Ao falar de sua relação com o teorema BGV, Carroll diz que esse “é um modelo de espaço-tempo clássico que é absolutamente

⁷⁹ Ibid. p. 150.

⁸⁰ Em conversa pessoal com Aron Wall, citado em: UNDIVIDED LOOKING. *Fuzzing into existence*, 22 jul. 2014. Disponível em <<http://www.wall.org/~aron/blog/fuzzing-into-existence/>>; Acesso 21 set. 2020.

⁸¹ CARROLL, Sean. *From eternity to here: the quest for the ultimate theory of time*, Nova Iorque: Dutton, 2010, p. 332. Edição ePub.

⁸² CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”, In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*, Minneapolis: Fortress Press. 2016, p. 70.

eterno, que obedece às leis do teorema BGV”.⁸³

Antes de falar da suposta evasiva ao teorema BGV no modelo Aguirre-Gratton, é preciso discorrer sobre alguns problemas mais gerais. Para começar, deve-se salientar a proposta não-realista e especulativa do modelo. Robert Spitzer apontou que “a maioria dos físicos diria que um universo que se comporta exatamente da forma que a solução de Sitter descreve é ‘fisicamente irrealista’ ou ‘não-físico’.”⁸⁴

Entendendo que na fase de contração (antes do “meio”) o tempo corre de -infinito até 0 na direção oposta, então ambos os lados do espaço de Sitter estão expandindo. Nesse sentido, quando o tempo é 0 (o meio), ele “olha” em ambas as direções como se houvesse duas expansões para cada lado.⁸⁵ Todavia, se este for o caso, então o universo

não contrai até um mínimo e depois expande até um máximo. Na verdade, existem *dois universos* compartilhando a mesma origem.⁸⁶ Afinal, como poderia o universo contrair para a direita sendo que o tempo corre para a esquerda? Como argumentam Craig e Sinclair:

O cenário Aguirre-Gratton nega a continuidade evolucionária do universo, a qual é topologicamente anterior a t e ao nosso universo. *O outro lado do espaço de Sitter não é o nosso passado.* Pois os momentos desse tempo não são anteriores ao t ou a qualquer um dos momentos depois de t no nosso universo. Não existe conexão ou relação temporal do nosso universo com essa outra realidade.⁸⁷

Por conseguinte, o modelo Aguirre-Gratton não desvia de um início absoluto, mas, na verdade, implica um. Com respeito a esse modelo, o físico Aron Wall também aponta que, graças à uma generalização da

⁸³ Ibid. p. 231.

⁸⁴ SPITZER, Robert. *New proofs for the existence of God: Contributions of contemporary physics and philosophy*, Eerdmans, 2010, p. 57. Edição ePub.

⁸⁵ Ibid. p. 58.

⁸⁶ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”, In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*, Minneapolis: Fortress Press. 2016, p. 61. Craig

fala em um contexto onde a crítica é direcionada ao modelo Carroll-Chen, que é similar ao Aguirre-Gratton, mas com a adição de universos bebês. A crítica, no entanto, também é válida para o modelo em questão.

⁸⁷ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James. “The kalam cosmological argument”, In: CRAIG, William Lane; MORELAND, J. P. (Eds.), *The blackwell companion to natural theology*, Wiley-Blackwell, 2009, p. 157.

segunda lei da termodinâmica, pode-se postular nesse modelo um “início termodinâmico no tempo”, o qual, diz Wall, “parece levantar o mesmo tipo de questões filosóficas que qualquer outro tipo de início no tempo levantaria.”⁸⁸

Em 2012 Vilenkin e Audrey Mithani avaliaram esse e outros modelos que tentam desviar-se das conclusões do teorema BGV. Com respeito a estes, foi demonstrado que eles não possuem sucesso, e declararam que “nenhum desses cenários pode, na verdade, ter o passado eterno.”⁸⁹

Outros modelos cosmológicos poderiam ser abordados, mas o Teorema BGV se aplica a praticamente todos eles. E aqueles que tentam ser exceção falham nesse e em outros sentidos. De modo que Vilenkin teve de admitir: “A resposta para a pergunta, ‘O universo teve um início?’ é ‘ele

provavelmente teve.’ Nós não temos modelos viáveis de um universo eterno. O teorema BGV nos dá razão para crer que tais modelos simplesmente não podem ser construídos.”⁹⁰

Parece-me então que, sendo ou no universo como o vemos, ou na primitiva era quântica, a evidência inevitavelmente nos leva a crer que o universo teve um início. Não daria para ser mais enfático do que Craig quando ele diz que: “A história da cosmogonia do século XX consiste [...] em uma série de tentativas falhas de tentar [...] evitar o início absoluto predito pelo modelo padrão.”⁹¹ De fato, Vilenkin conclui dizendo que “Todas as evidências que temos dizem que o universo teve um início.”⁹²

⁸⁸ WALL, Aron. *The generalized second law implies a quantum singularity theorem*, 2013, p. 40. Disponível em <<https://arxiv.org/abs/1010.5513>>; Acesso 15 jul. 2017.

⁸⁹ VILENKIN, Alexander; MITHANI, Audrey. *Did the universe have a beginning?*, 2012, p. 1. Disponível em <<https://arxiv.org/abs/1204.4658>>; Acesso 16 set. 2020.

⁹⁰ VILENKIN, Alexander. The beginning of the universe, *Inference-review*, ISSN 2576-4403, v. 1, n.

4, out. 2015. Disponível em <<http://inference-review.com/article/the-beginning-of-the-universe>>; Acesso 15 set. 2020.

⁹¹ CRAIG, William Lane, “The kalam argument”. In: MORELAND, J. P., SWEIS, Khaldoun, MEISTER, Chad, *Debating christian theism*, Oxford University Press, 2013, p. 14.

⁹² GROSSMAN, Lisa. Death of the eternal cosmos, *New Scientist*, ISSN 0262-4079, Waltham, MA, v. 213, n. 2847, pp. 6-7, jan. 2012, p. 7.

O ARGUMENTO COSMOLÓGICO *KALAM*

Dada a origem do universo, uma pergunta inevitável aparece: o que *causou* o universo? O que o trouxe à existência? Muitos tentaram fugir das conclusões de que o universo possui uma causa de sua existência. No entanto, o princípio de causalidade é metafisicamente necessário, fazendo com que o descarte de uma causa do universo se torne inviável. Craig oferece três argumentos a favor do princípio da causalidade⁹³:

- *Ex nihil nihil fit*: ninguém, de fato, crê que algo possa surgir do nada. O próprio conceito de *nada*, que é a ausência de qualquer coisa, implica na ausência de propriedades e potencialidades que possam fazer algo surgir sem causa.
- *Por que apenas universos?*: se o universo pode surgir do nada, então não há qualquer explicação do porquê de outras coisas não surgirem sem causa de qualquer tipo. Não há

explicações que evidenciem o motivo de o nada favorecer apenas universos na categoria de entes que possam surgir sem causa.

- *Confirmação da experiência*: o princípio de causalidade é constantemente confirmado pela nossa experiência – e nunca desconfirmado.

Por “causa”, o que se quer dizer é “causa eficiente”. De acordo com Aristóteles, há quatro tipos de causas:

Ora, as causas são entendidas em quatro diferentes sentidos. (1) Num primeiro sentido, dizemos que causa é a substância e a essência. De fato, o porquê das coisas se reduz, em última análise, à forma e o primeiro porquê é, justamente, uma causa e um princípio; (2) num segundo sentido, dizemos que causa é a matéria do substrato; (3) num terceiro sentido, dizemos que causa é o princípio do movimento; (4) num quarto sentido, dizemos que causa é o oposto do último sentido, ou seja, é o fim e o bem: de fato, este é o fim da geração e de todo o movimento.⁹⁴

⁹³ CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James. “The kalam cosmological argument”, In: CRAIG, William Lane; MORELAND, J. P. (Eds.), The

blackwell companion to natural theology, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 182-188.

⁹⁴ METAFÍSICA A, 3, 983a 25-b 5

Obviamente, não há “causa material” para o evento que originou a matéria. No entanto, Carroll diz que esse conceito aristotélico de causalidade não é mais usado na ciência, de modo que deve ser abandonado.⁹⁵ Craig responde que o argumento não pressupõe qualquer tipo de análise no que significa ser uma “causa”, de forma que “você pode adotar sua teoria favorita de causalidade.”⁹⁶ Além disso, Benjamin Waters aponta que a retirada da teoria aristotélica da ciência moderna não implica que sua análise de causalidade seja falsa, pois a ciência não pode oferecer uma descrição completa da realidade.⁹⁷ Desse modo, a ciência usando ou não os termos

“causa eficiente” ou “causa material”, tais conceitos ainda existem no mundo real.

O antigo argumento cosmológico *kalam* tenta estabelecer que deve existir uma causa da origem do universo. Esse argumento foi defendido extensivamente por Al-Ghazali⁹⁸ na Idade Média, e segue uma formulação simples⁹⁹:

- (1) Tudo o que começa a existir tem uma causa.
- (2) O universo começou a existir.
- (3) Portanto, o universo teve uma causa.

A lógica do argumento é bem posta e a conclusão segue das premissas. Se o princípio da causalidade é metafisicamente

⁹⁵ CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”, In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*, Minneapolis: Fortress Press. 2016., p. 38.

⁹⁶ Ibid., p. 59.

⁹⁷ WATERS, Benjamin Victor. Toward a new kalām cosmological argument, *Cogent Arts & Humanities*, ISSN 2331-1983, v. 2, n. 1, 09 jul. 2015, p. 5. Disponível em <<https://doi.org/10.1080/23311983.2015.1062461>>. Acesso 01 Ago. 2020.

⁹⁸ Al-Ghazali expõe o argumento *kalam* no seguinte silogismo: “A ocorrência de todo

ocorrente possui uma causa; o mundo é um ocorrente; necessariamente se segue que ele possui uma causa.” (AL-GHAZALI. *Al-Ghazali's moderation in belief*. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 2013, p. 56). Sua defesa principal do argumento *kalam* é encontrada em sua obra *A incoerência dos filósofos* (Cf. AL-GHAZALI. *Tabafut al-falasifah: Incoherence of the philosophers*, Pakistan Philosophical Congress, Club Road: Lahore: 1963).

⁹⁹ CRAIG, William Lane. *The kalām cosmological argument*. 2ª Ed., Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2000, p. 63.

necessário, e o universo começou a existir, então se segue que o universo teve uma causa. Há avais epistêmicos de alta probabilidade para ambas as premissas. Por conseguinte, questões posteriores como, por exemplo, “como a causa criou sem matéria?”; “como a causa, se Deus, pode desejar criar algo que não conhece?” ou “como a causalidade se aplica nesse contexto?” não são de extrema relevância aqui, já que elas apenas exigem modelos ou teorias *depois* da conclusão ser estabelecida.

Qual é, então, a causa do universo? Físicos, filósofos e teólogos se debruçam em cima dessa pergunta buscando soluções diferentes. Entretanto, é possível fazer uma análise conceitual de como deve ser essa causa. Já que ela criou o tempo, espaço e matéria, então essa causa deve, necessariamente, ser atemporal, não-espacial, e imaterial. Como criou o universo a partir do nada, ela também deve possuir habilidades desconhecidas e um poder enorme. Por ser atemporal, ela não possui começo ou fim, de modo a ser não-causada. O princípio da navalha de Ockham também nos pede para

não multiplicar causas além da necessidade, o que faz com que seja apenas uma causa do universo. Além disso, argumenta Craig, essa causa tem que ser um ser pessoal com o livre arbítrio para escolher criar o universo. Isso se conclui a partir do princípio de determinação, pois afirma que, se há dois estados de coisas igualmente possíveis, a realização de um ao invés do outro se deve pela escolha de um agente livre.¹⁰⁰ Dado que sem o universo sua causa existe de forma atemporal e permanente, e possui as condições suficientes e necessárias para produzir o universo, então há duas opções igualmente possíveis:

- (1) que o universo exista atemporalmente junto de sua causa de forma permanente.
- (2) que o universo não seja produzido.

Craig diz que “um conjunto mecanicamente operante de condições necessárias e suficientes ou produziram o efeito desde a eternidade ou não o produziram.”¹⁰¹ Mas, “um ser pessoal pode livremente escolher criar em qualquer momento sem ter que distinguir as condições

¹⁰⁰ Ibid. p. 151.

¹⁰¹ Ibid.

de um momento do outro. Pois, faz parte da própria função da vontade distinguir os similares.”¹⁰² A linguagem temporal usada por Craig, neste trecho, não afeta o argumento pela causa ser atemporal. Antes, a causa pessoal “poderia desejar atemporalmente criar, e essa criação iria marcar o começo do tempo.”¹⁰³

Em suma, o argumento cosmológico *kalam* nos leva à conclusão de que deve haver uma causa do universo que é atemporal, não-espacial, imaterial, com habilidades e poderes enormes, não-causada e pessoal – o que todos chamam de Deus. Note que o argumento não é um “Deus das lacunas”. Não se está dizendo “a ciência ainda não descobriu a causa do universo, portanto, Deus existe”. Antes, a análise conceitual da primeira causa revela propriedades muito próximas do Deus teísta, servindo de argumento a favor de sua existência.

Apesar do argumento concluir para uma causa muito similar a Deus, nos resta perguntar: “que Deus?”. Tal pergunta não

refuta o argumento. Todavia, o conceito de Deus apresentado pela conclusão do argumento *kalam* é muito genérico e se encaixa em qualquer religião. A partir desse questionamento, cabe ver como a doutrina da criação aparece nos textos sagrados das religiões abraâmicas.

A DOCTRINA DA CRIAÇÃO

Como a evidência científica sugere, o universo provavelmente começou a existir a partir de literalmente nada. Tal conclusão, no entanto, não vem apenas da cosmologia contemporânea. Os antigos hebreus já pensavam em uma origem cósmica onde todo o céu e a Terra começaram a existir. Como Craig explica, tradicionalmente se enxerga a doutrina da criação de duas formas: *creatio originans*, que levanta a questão a respeito de Deus criar o universo a certo ponto no tempo onde a realidade não existia; e *creatio continuans*, que envolve a preservação dessa realidade a cada instante.¹⁰⁴

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ CRAIG, William Lane. ‘What place, then, for a creator?’: Hawking on God and creation, *The*

british journal for the philosophy of science, ISSN 1464-3537, v. 41, n. 4, 1 dez. 1990, p. 475-476. Disponível em

Nesse segundo caso, a eternidade do universo é compatível com a ideia de um Deus que é a razão suficiente para a sua existência ou que é uma causa primeira de seu ser.¹⁰⁵ Em particular, a visão de Tomás de Aquino se relaciona diretamente com essa segunda. Em seu artigo *Da eternidade do mundo*, Tomás argumenta para a possibilidade de uma doutrina da criação, mesmo envisionando um mundo eterno. Como David Burrell explica: “se pode *conceber* o universo como existindo sempre, contudo

totalmente dependente do seu criador: se o ato da criação é inerentemente instantâneo, não é necessário então que Deus *preceda* temporalmente o universo para ser o seu criador.”¹⁰⁶ Apesar disso, Tomás acreditava que uma suposta origem do mundo necessitaria de uma causa de sua existência. Ele escreveu: “se o mundo e o movimento tiveram um início em um iniciador, é evidente que houve uma causa que lhes deu início, porquanto tudo o que começa recebe o início de um iniciador.”¹⁰⁷

<<https://doi.org/10.1093/bjps/41.4.473>>;
Acesso 17 set. 2020.

¹⁰⁵ Deus como uma razão suficiente necessária da realidade física é um postulado do argumento cosmológico Leibniziano. De acordo com este argumento, tudo o que existe precisa de uma explicação de sua existência: ou por necessidade da própria natureza, ou por uma causa externa. Já que o universo não possui sua explicação na necessidade de sua própria natureza, e um regresso infinito de explicações contingentes não pode existir, então deve haver um Ente Necessário para explicar a existência do universo (Cf. LEIBNIZ, Gottfried W. *Philosophical works of Leibniz*, New Haven, Tuttle: Morehouse and Taylor Publishers, 1890; PRUSS, Alexander, “The leibnizian cosmological argument”, In: MORELAND; CRAIG (Org.), *The blackwell companion to natural theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.). Seguindo outra rota, a ideia de Deus como causa primeira do ser do mundo é uma ideia que parte da segunda via de Tomás de Aquino. De acordo com Tomás, há uma ordem entre os entes cuja existência é devida a uma causa

eficiente. Existindo causas eficientes ordenadas, há aquelas que são as últimas, as quais são causadas pelas intermediárias, e estas que são causadas pela primeira. No entanto, se suprimirmos a primeira, as intermediárias deixam de existir, o que, conseqüentemente, levaria à supressão das últimas. Como as últimas estão aqui e podemos observá-las, deve haver uma causa primeira da realidade (Cf. TOMÁS DE AQUINO. *Suma teológica*, Vol. 1 & 2, 3ª Edição, São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 167, *S. th.* I, q. 2, a. 3, ad. 1; GILSON, Étienne. *A existência na filosofia de S. Tomás*, São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1962; FESER, Edward. *Aquinas: a beginner’s guide*, Oxford: Oneworld Publications, 2011. Edição Kindle).

¹⁰⁶ BURRELL. David B. “Tomás de Aquino e os pensadores islâmicos e judeus”, In: KRETZMANN, Norman; STUMP, Eleonore (Org.). *Tomás de Aquino*, São Paulo: Ideias & Letras, 2019, p. 93.

¹⁰⁷ TOMÁS DE AQUINO. *Suma contra os gentios*, 2ª Ed., Campinas, SP: Ecclesiae, 2017, p. 67, *S. c.* G., I, C.XIII, 110.

No início de seu argumento, Tomás mostra que não há incompatibilidade lógica entre a ideia de algo ser criado e existir desde a eternidade. Para isso, Tomás usa o conceito de mudança instantânea.¹⁰⁸ Ele diz: “nenhuma causa que produz seu efeito de modo instantâneo precede necessariamente a seu efeito em duração.”¹⁰⁹ Como elucidação, Tomás usa o exemplo do fogo e do calor, pois aponta o fato de que enquanto existe o fogo, existe o calor. O Aquinate conclui:

Mas na operação instantânea, igualmente, porém mais ainda, o princípio e o fim são a mesma coisa, como em todos os indivisíveis. Por conseguinte, em qualquer instante em que se dê o agente produzindo seu efeito instantaneamente, pode dar-se o término de sua ação. Mas o término da ação é simultâneo à própria coisa feita. Logo não repugna à razão afirmar que a causa que produz seu efeito instantaneamente não

precede em termos de duração a esse seu efeito.¹¹⁰

Neste cenário, com Deus conservando a criação em existência, é possível adotar qualquer modelo cosmológico do universo que possua o passado eterno e, ainda assim, afirmar que Deus é seu Criador. Tal proposta se faz válida tanto em uma perspectiva onde o universo foi criado e possui sua existência conservada por Deus, quanto em uma perspectiva onde o universo sempre existiu, mas é constantemente conservado por ele.

A evidência científica, no entanto, nos aponta para uma origem do cosmos. Este resultado está mais relacionado com a *creatio originans* mencionado acima.¹¹¹ Pois, a doutrina da criação a partir do nada (*creatio ex nihilo*)¹¹² tem como pressuposto a finitude do

¹⁰⁸ TOMÁS DE AQUINO. *Sobre a eternidade do mundo, contra os murmurantes*. Disponível em <http://www.monergismo.com/textos/tempo/eternidade_mundo_aquino.htm>; Acesso 17 Set. 2020.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Quando se diz que está “mais relacionada”, não se está tentando ler os resultados da ciência moderna no texto bíblico para se formar uma doutrina. Aqueles que fazem isso adotam uma tática hermenêutica conhecida como *concordismo*.

Um exemplo de concordista que tenta ler a cosmologia do *Big bang* na Bíblia é Hugh Ross (Cf. ROSS, Hugh. *The creator of the cosmos: how the greatest scientific discoveries of the century reveal God*, Colorado Springs, Colo.: NavPress, 2001).

¹¹² Uma nota importante que deve ser feita é que *creatio ex nihilo* não é a mesma coisa que *ex nihil nihil fit* (do nada, nada vem). O primeiro conceito possui uma causa eficiente ou agente que produz o efeito sem uma causa material. O segundo, no entanto, é um princípio metafísico que indica a impossibilidade de algo surgir sem uma causa

passado.¹¹³ Portanto, o primeiro ponto de contato entre a cosmologia moderna e a doutrina da criação, na perspectiva *creatio originans*, é a origem do universo. A respeito deste ponto, Craig diz: “Afirmar que Deus criou o mundo a partir do nada é afirmar que Deus é a causa imediata da existência do mundo, que não existe nenhum intermediário metafísico entre Deus e o universo.”¹¹⁴

A BÍBLIA E A DOCTRINA DA CRIAÇÃO

A origem da doutrina do *creatio ex nihilo* se encontra em certos textos bíblicos chave. Três textos fundamentais, relevantes para essa discussão, devem ser mencionados: Gênesis 1.1, João 1.1-3 e Colossenses 1.16-18. Ambos possuem uma tradição antiga de interpretação, onde se interpreta que Deus criou o universo a partir do nada.

Com respeito a Gênesis 1.1, tradicionalmente se tem interpretado como uma afirmação do ato de criação em que

eficiente, material ou de qualquer forma. De todo modo, independente de como se defina a causalidade, a doutrina de *creatio ex nihilo* possui algo que vem a ser a partir de uma causa, ao passo que a segunda implica a origem de qualquer coisa a partir de literalmente nada (Cf. CRAIG, William Lane; GORRA, Joseph. *A razão de nossa fé: respostas a perguntas difíceis sobre Deus, o cristianismo e a Bíblia*, São Paulo: Vida Nova, 2018, pp. 229-230).

¹¹³ Apesar disso, mesmo Tomás de Aquino diz que o universo eterno é criado a partir do nada. Como explica Craig, “todos os entes finitos, mesmo aqueles como as esferas celestes ou a matéria prima que não têm potencial para a geração e a corrupção, sendo, portanto, eternos, são metafisicamente contingentes, pois são compostos de essência e existência, ou seja, suas propriedades essenciais não implicam que tais seres existam. Se essas essências tiverem como propósito serem exemplificadas, portanto, deve

existir um ente em que a essência e a existência não são distintas, sendo, por conseguinte, não-causado, e é esse ente que é o Criador de todos os seres finitos. [...] Portanto, *creatio ex nihilo*, na visão de Tomás, não implica de um início temporal do universo” (CRAIG, William Lane. “What place, then, for a creator?": Hawking on God and creation, *The british journal for the philosophy of science*, ISSN 1464-3537, v. 41, n. 4, 1 dez. 1990, p. 476. Disponível em

<<https://doi.org/10.1093/bjps/41.4.473>>; Acesso 17 set. 2020; Cf. TOMÁS DE AQUINO. *Suma contra os gentios*, 2ª Ed., Campinas, SP: Ecclesiae, 2017, p. . S. c. G., II, C.XV-XVI)

¹¹⁴ CRAIG, William Lane. “What place, then, for a creator?": Hawking on God and creation, *The british journal for the philosophy of science*, ISSN 1464-3537, v. 41, n. 4, 1 dez. 1990, p. 476. Disponível em <<https://doi.org/10.1093/bjps/41.4.473>>; Acesso 17 set. 2020.

Deus traz à existência os céus e a terra.¹¹⁵ Diz o texto: “No princípio, criou Deus os céus e a terra.”¹¹⁶ Craig e Paul Copan afirmam, acerca desse texto, que ele “declara uma das coisas mais fundamentais que podemos saber sobre Deus e o mundo em que vivemos”¹¹⁷. De acordo com eles, “afirmação tem sido proclamada por cristãos em todos os séculos e quase sempre foi entendida que Deus criou todas as coisas a partir do nada.”¹¹⁸ Santo Agostinho diz que a expressão “céus e terra” significam toda a matéria criada, uma matéria primordial, da qual Deus fez todas as coisas. Ao comentar esse versículo, Agostinho disse:

...essa matéria, de qualquer modo que exista, não podemos dizer que não foi criada por Deus, uma vez que confessamos e cremos que *todas as coisas* procedem dele, de modo a se chamar mundo à diversidade e à disposição de cada uma das coisas formadas e diferenciadas. A própria matéria foi denominada “céu e terra”, como que sendo a semente do céu e da terra; céu e terra misturados e confusos, aptos para receberem do artífice divino as formas devidas.¹¹⁹

Parece que Agostinho está correto, ao menos na parte em que, implicitamente, diz que a expressão “céus e terra” se refere à totalidade do universo. Craig e Copan argumentaram que o uso das expressões *bara* (“criar”) em conjunto com *b’reshit* (“princípio”) implica a impossibilidade de

¹¹⁵ “Tradicionalmente”, pois, em tempos recentes, essa interpretação tem sido colocada em questão. As dúvidas acerca da interpretação tradicional de Gênesis 1.1 não se devem por conta das recentes descobertas científicas. Antes, existem razões exegéticas e de contexto cultural para se “revisar” a interpretação tradicional. Existem aqueles que dizem que o texto não fala do ato de criação de Deus, mas é, na verdade, um título que resume o que acontece durante os seis “dias” iniciais de Gênesis (Cf. CAMP, Ashby L. A reply to Bruce Gordon’s biblical critique os Young-earth creationism, *Answers research journal*, ISSN 1937-9056, v. 5, 2015, pp. 41-64. Disponível em <<https://assets.answersingenesis.org/doc/articles/pdf-versions/arj/v8/reply-bruce-gordon-young-earth-creationism.pdf>>; Acesso 17 set.

2020). Além disso, a palavra *bara* que é traduzida como “criar” talvez tenha um sentido de “criar” diferente do que imaginamos, dado o contexto do Antigo Oriente Próximo (Cf. WALTON, John. *The lost world of genesis one: ancient cosmology and the origins debate*, Downers Grove: InterVarsity Press, 2009).

¹¹⁶ Gênesis 1.1 (Almeida Revista e Atualizada).

¹¹⁷ CRAIG, William Lane; COPAN, Paul. “Craftsman or creator?”. In: BECKWITH, Francis; MOSSER, Carl; OWEN, Paul, *The new mormon challenge*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002, p. 93. Edição ePub.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ AGOSTINHO. *Comentários ao gênesis*, Coleção Patrística, Vol. 21, São Paulo: Paulus, 2005, p. 422. Edição Kindle. (Itálico meu)

uma matéria pré-existente, pelo simples fato de não ser possível haver algo “antes” do princípio. Eles concluem que “*bara* é uma palavra que expressa melhor o conceito de criação a partir do nada. De fato, nenhum outro termo hebraico poderia fazer isso. Além disso, a ideia de *creatio ex nihilo* é implicada em Gênesis 1.1, já que nenhum “princípio” para Deus é mencionado.”¹²⁰ Além disso, “céus e terra”, comentam Craig e J. P. Moreland, é uma “expressão hebraica para a totalidade do mundo ou, mais simplesmente, do universo.”¹²¹ Agostinho declarou de modo mais explícito essa doutrina ao falar, em suas *Confissões*:

Que nós Vos amemos, para que vossas obras Vos enalteçam! Elas têm princípio e fim no tempo, nascimento e morte, progresso e decadência, beleza e imperfeição. Portanto, todas elas têm sucessivamente manhã e tarde, ora oculta ora manifestamente.

Foram feitas por Vós do nada [...]¹²²

¹²⁰ CRAIG, William Lane; COPAN, Paul. “Craftsman or creator?”. In: BECKWITH, Francis; MOSSER, Carl; OWEN, Paul, *The new mormon challenge*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002, p. 111. Edição ePub.

¹²¹ MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. *Filosofia e cosmologia cristã*, São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 672.

É importante destacar que a própria doutrina da criação a partir do nada *não* se originou em Agostinho. A ideia de criação a partir do nada já aparecia em escritos judaicos anteriores ao advento do cristianismo. Pode-se citar como exemplo o apócrifo 2 Macabeus, que diz: “contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma.”¹²³ A tradução Ave Maria traz de forma mais explícita, “dizendo: “contempla o céu e a terra; reflete bem: tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens.”¹²⁴

Ao comentar Gênesis 1.1, Walter Kaiser diz que o texto “se compromete à doutrina do início absoluto de todas as coisas (‘os céus e a terra’) fora Deus.”¹²⁵ Raymond Dillard expressa similar ideia quando afirma que “o tema de Gênesis 1 e 2 não é como Deus criou, mas que Deus criou a criação, e

¹²² AGOSTINHO, *Os pensadores – confissões*, São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 413.

¹²³ 2 Macabeus 7:28 (Bíblia de Jerusalém)

¹²⁴ 2 Macabeus 7:28 (Ave Maria)

¹²⁵ KAISER, Walter. *Teologia do antigo testamento*, 2ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2007, p. 76.

que ele fez isso sem nenhuma matéria preexistente (*creatio ex nihilo*).”¹²⁶ Gleason Archer também é enfático ao dizer: “Somente a Bíblia afirma que Deus criou tudo *ex nihilo* [...] A conclusão de que o universo material foi criado por nada ou emergiu do nada é logicamente impossível e põe o ateu em posição de total irracionalidade.”¹²⁷

Gênesis 1.1 é um texto importante sobre a doutrina da criação, e vemos ecos de sua linguagem em João 1, que diz: “No princípio era o Verbo [*Logos*], e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez.”¹²⁸ Ao comentar essa parte do prólogo do evangelho de João, Robert Gundry diz:

“No princípio” lembra Gênesis 1.1. “...era o Verbo” lembra Deus falando e criando ordem a partir do caos (p. ex.: “*Dixit* Deus: Haja luz; e houve luz”); no

¹²⁶ DILLARD, Raymond. *Introdução ao antigo testamento*, São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 52.

¹²⁷ ARCHER, Gleason. *Panorama do antigo testamento*, 4ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2012, p. 210.

¹²⁸ João 1.1-3 (Almeida Revista e Atualizada)

entanto, aqui esse ato de fala torna-se um ser pessoal que preexistiu com Deus, compartilhou a própria identidade de Deus, atuou como agente de Deus na criação e em Jesus Cristo se tornou encarnado...¹²⁹

Craig Keener é de similar interpretação, e explica que “princípio’ alude ao princípio da criação, e as palavras de abertura do prólogo de João ecoam Gênesis 1.1”¹³⁰ A literatura judaica antiga, explica Keener, via a Sabedoria, a Torah e o Logos como os primeiros seres criados por Deus. Mas, em João, o Logos não é um ser criado desde o princípio, mas ele já estava no princípio.¹³¹ Ademais, a expressão “todas as coisas” enfatiza a prioridade de Jesus acima de tudo aquilo que ele, como agente do Pai, criou.¹³² O texto de João 1.1-3, portanto, não tem um sentido apenas criacionista, mas também cristológico e teontológico. Paralelo a João 1.1-3 no Novo Testamento, temos Colossenses 1.16-17, que diz:

¹²⁹ GUNDRY, Robert. *Panorama do Novo Testamento*, 3ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2008, p. 333.

¹³⁰ KEENER, Craig. *The gospel of John: a commentary*, Vol. 1, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003, p. 365.

¹³¹ Ibid. pp. 366-369.

¹³² Ibid. p. 381.

...pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.

Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.¹³³

Esse texto afirma a criação por meio de Jesus, como agente direto na criação de Deus. Claramente, o texto fala de Jesus como um ser que existe “antes de todas as coisas” e que criou todas elas. Dependendo do contexto, a palavra grega *κτίζω*, que aqui é traduzida como “criado” pode significar tanto “criar” quanto “construir”.¹³⁴ A segunda opção pressupõe a existência de uma matéria pré-existente, mas a primeira não necessariamente. Como o texto enfatiza que Jesus existe desde “antes de todas as coisas”, é razoável concluir que tudo “foi criado por meio dele” a partir do nada.

Perceba que o v. 16 diz que tudo foi criado “para ele”. Isso levaria algumas pessoas a questionar o porquê de Deus ter

criado o universo e se ele precisava dessa criação. Contudo, a doutrina cristã da Trindade pode nos fornecer alguma resposta.

Como colocam Craig e Moreland:

Tem-se dito que se Deus é essencialmente caracterizado pelo amor que se entrega, então a criação se torna necessária. Mas a doutrina cristã da Trindade sugere outra possibilidade. À medida que ele existe sem a criação, Deus não é, de acordo com a concepção cristã, uma mônada solitária, mas, na trindade do próprio ser, Deus desfruta da plena e imutável relação amorosa entre as pessoas da Trindade. A criação é, assim, desnecessária para Deus e é um fim presente, concedido a favor das criaturas, para que possamos experimentar a alegria e a satisfação de conhecer a Deus. Como sempre fez, ele nos convida ao relacionamento amoroso intratrinitário na condição de seus filhos adotados. Desse modo, a criação, assim como a salvação, é *sola gratia*.¹³⁵

Desse modo, o ato de criação de Deus não é um ato de necessidade por parte dele, mas sim um ato de sua livre vontade apenas para amar e demonstrar sua graça às suas criaturas. Não é o caso de Deus precisar

¹³³ Colossenses 1.16-17 (Almeida Revista e Atualizada)

¹³⁴ BIBLEHUB, 2936. *Κτίζω*, 2004?. Disponível em <<https://biblehub.com/greek/2936.htm>>; Acesso 18 set.2020.

¹³⁵ MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. *Filosofia e cosmovisão cristã*, São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 680.

do ser humano, mas sim do ser humano ser criado e poder desfrutar da criação, com o objetivo de conhecer a Deus. Como dito, portanto, a criação é uma demonstração da graça do Criador.

A DOCTRINA DA CRIAÇÃO NO CORÃO

Por um breve instante, deve-se olhar se as conclusões da cosmologia estão mais de acordo com a doutrina judaico-cristã ou com a muçulmana. Duas passagens são importantes de se averiguar:

Que apresentem, pois, uma mensagem semelhante, se estivermos certos.

Porventura, não foram eles criados do nada, ou são eles os criadores?

Ou criaram, acaso, os céus e a terra? Quall! Não se persuadirão!¹³⁶

¹³⁶ ALCORÃO ONLINE, *At tur (o monte)*, Sura 52.33-35, 20--.. Disponível em <<https://alcorao.com.br/at-tur-o-monte/>>; Acesso 18 set. 2020.

¹³⁷ VERZA, T. M. “Sobre a eternidade do mundo em Averróis”. In: Luis A. De Boni; Roberto H. Pich. (Org.). *A recepção do pensamento greco-romano árabe e judaico pelo ocidente medieval*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, v. 2, p. 176.

¹³⁸ ALCORÃO ONLINE, *Fússilat (os detalhados)*, Sura 41.10, 20--.. Disponível em

Ao comentar essa passagem, Tadeu Mazzola Verza explica que a expressão *min gayri say'in*, que é traduzida por “a partir do nada” também pode ser traduzida por “sem nenhum propósito”, de forma que “não autoriza a fundamentação da criação a partir do nada.”¹³⁷ Além desta, vale a menção da Sura 41.10, onde se diz que “os céus [...] eram gases.”¹³⁸ Verza diz que essa passagem vai contra a criação *ex nihilo*, indicando que “Deus teria criado [...] a partir de algo preexistente.”¹³⁹

Galadari Abdulla também mostrou que outras expressões usadas no Corão – como *kblq* (“dividir” ou “separar”) ou *kun f yakun* (“ser” ou “se tornar”) – também não significam criação a partir do nada.¹⁴⁰ Ele diz que “uma leitura literal do Corão não pode ser usada como evidência do conceito de

<<https://alcorao.com.br/fussilat-os-detalhados/>>; Acesso 18 set. 2020.

¹³⁹ VERZA, T. M. “Sobre a eternidade do mundo em Averróis”. In: Luis A. De Boni; Roberto H. Pich. (Org.). *A recepção do pensamento greco-romano árabe e judaico pelo ocidente medieval*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, v. 2, p. 176.

¹⁴⁰ ABDULLA, Galadari. *Creatio ex nihilo and the literal qur'na*, *Intellectual Discourse*, v. 25, n. 2, 2017, p. 397. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=3130683>>; Acesso 18 set. 2020.

creatio ex nihilo.¹⁴¹ Além disso, Jane Cammen McAuliffe, em sua enciclopédia do Corão, diz: “uma pesquisa das palavras usadas no Corão que se conectam com a criação, e um exame das maneiras como elas são usadas, revela pouca ou nenhuma razão para supor que qualquer uma delas envolva uma criação a partir do nada.”¹⁴² E Verza conclui: “não há, no Corão, qualquer menção explícita de que o mundo tenha sido criado a partir do nada.”¹⁴³

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O questionamento do homem acerca de suas origens, portanto, nos leva a crer em uma causa muito próxima do Deus do teísmo clássico, além de ser compatível com o conceito judaico-cristão do Deus criador. De fato, Hawking tentou fugir de uma origem do universo justamente por reconhecer suas implicações teístas: “Um ponto de criação”,

disse Hawking, “seria um lugar onde a ciência quebraria. Teríamos que apelar para a religião e para a mão de Deus.”¹⁴⁴ De similar modo, Christopher Isham observa:

Talvez o melhor argumento em favor da tese de que o *Big bang* é favorável ao teísmo seja o óbvio desgosto pelo qual ele é recebido por alguns físicos ateus. Às vezes isso leva à ideias científicas [...] que avançam com uma tenacidade que excede seu valor intrínseco, de modo que só podemos suspeitar que seja uma operação de forças psicológicas muito mais profundas do que o desejo acadêmico normal de um teólogo em favor de sua teoria.¹⁴⁵

O artigo apresentado aqui não visa fazer uma defesa exaustiva da cosmovisão cristã, apresentando Deus como o criador do universo. Ao invés disso, foi trazer à tona a relevância da atual evidência científica a favor da finitude do passado, de modo a servir de aval epistêmico para uma premissa em um argumento filosófico que possui uma

¹⁴¹ Ibid. p. 398.

¹⁴² MCAULIFFE, Jane Dammen. *Encyclopaedia of the Qur'ân*. Vol. I, Washington, DC: Brill Academic Pub, 2001, p. 475.

¹⁴³ VERZA, T. M. “Sobre a eternidade do mundo em Averróis”. In: Luis A. De Boni; Roberto H. Pich. (Org.). *A recepção do pensamento greco-romano árabe e judaico pelo ocidente medieval*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, v. 2, p. 175.

¹⁴⁴ GROSSMAN, Lisa. Death of the eternal cosmos, *New Scientist*, ISSN 0262-4079, Waltham, MA, v. 213, n. 2847, pp. 6-7, jan. 2012, p. 6.

¹⁴⁵ Apud. CRAIG, William Lane. “The ultimate question of origins: God and the beginning of the universe”. *Astrophysics and space*, ISSN: 1572-946X, v. 269, p. 728, 1999. Disponível em <<https://doi.org/10.1023/A:1017083700096>>; Acesso 16 set. 2020.

conclusão com alguma significância teológica. Foram apresentadas algumas das evidências a favor da origem do universo, e algumas das teorias rivais, que visam reestabelecer a eternidade do cosmos, parecem não ter sucesso em cumprir seu propósito. Além disso, a análise conceitual da causa do universo nos leva a algo muito próximo do Deus da cosmovisão teísta. Por fim, concluímos que a possibilidade de Deus criar o universo parece se encaixar melhor na doutrina de *creatio ex nihilo* como apresentada pela Escritura judaico-cristã. Existe a possibilidade dos textos sagrados do Islã não afirmarem uma doutrina de criação a partir do nada, o que torna a teoria do *Big bang* incompatível com eles.

Questões posteriores sobre possíveis variantes do princípio de causalidade em um contexto onde a causa é um ente pessoal que se encontra em estado atemporal, mas cria um efeito temporal, merecem um exame próprio, mas não afetam a validade do argumento aqui apresentado, já que a validade das premissas se mantém intacta, mesmo que não se saiba a respostas para essas perguntas.

BIBLIOGRAFIA

ABRAÃO, Bernadette Siqueira (Org.). *História da filosofia*, São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999.,

ABDULLA, Galadari. *Creatio ex nihilo and the literal Qur'na*, *Intellectual Discourse*, v. 25, n. 2, 2017, pp. 381-408. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=3130683>>; Acesso 18 set. 2020.

AGUIRRE, Anthony; KEHAYIAS, John, *Quantum Instability of the Emergent Universe*, 19 nov 2013. Disponível em <[arXiv:1306.3232v2](https://arxiv.org/abs/1306.3232v2)>, acesso 16 jan. 2017.

AGOSTINHO. *Comentários ao gênesis*, Coleção Patrística, Vol. 21, São Paulo: Paulus, 2005. Edição Kindle.

_____. *Os pensadores – confissões*, São Paulo: Nova Cultural, 1996.

ALCORÃO ONLINE. *At tur (o monte)*, Sura 52.33-35, 20---. Disponível em <<https://alcorao.com.br/at-tur-o-monte/>>; Acesso 18 set. 2020.

_____. *Fússilat (os detalhados)*, Sura 41.10, 20---. Disponível em <<https://alcorao.com.br/fussilat-os-detalhados/>>; Acesso 18 set. 2020.

- AL-GHAZALI. *Al-Ghazali's moderation in belief*. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 2013.
- _____. *Tabafut al-falasifab: Incoherence of the philosophers*, Pakistan Philosophical Congress, Club Road: Lahore: 1963.
- ARCHER, Gleason. *Panorama do antigo testamento*, 4ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2012.
- ARISTÓTELES. *Metafísica*, Vol. II, Trad. REALE, Giovanni, 4ª Ed., São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- ARIZONA ATHEIST. *William Lane Craig's arguments for God refuted*, 25 de março de 2010. Disponível em <<http://arizonaatheist.blogspot.com.br/2010/05/william-lane-craigs-arguments-for-god.html>>; Acesso 14 set. 2020.
- AVICENA. *A origem e o retorno*, São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- _____. *The metaphysics of the healing*, Provo, UT: Brigham Young University, 2005.
- BARNES, Luke. *The fine-tuning of the universe for intelligent life*, 11 de jun. 2012. Disponível em <[arXiv:1112.4647v2](https://arxiv.org/abs/1112.4647v2) >; Acesso 26 jun. de 2017.
- BIBLIA. *Almeida Revista e Atualizada*. Disponível em <<https://www.bibliaonline.com.br/>>; Acesso 17 set. 2020.
- _____. *Ave Maria*. Disponível em <<https://www.bibliacatolica.com.br/>>; Acesso 17 set. 2020.
- BÍBLIA. *Bíblia de Jerusalém*. São Paulo: Paulus, 2002.
- BIBLEHUB, 2936. *Ktízó*, 2004?. Disponível em <<https://biblehub.com/greek/2936.htm>>; Acesso 18 set. 2020.
- BORDE, Arvind; GUTH, Alan; Vilenkin, Alexander. *Inflationary spacetimes are not past-complete*. 14 jan. 2003. Disponível em <<https://arxiv.org/abs/gr-qc/0110012v2>>; Acesso 16 jan. de 2017.
- BURRELL, David B. “Tomás de Aquino e os pensadores islâmicos e judeus”, In: KRETZMANN, Norman; STUMP, Eleonore (Org.). *Tomás de Aquino*, São Paulo: Ideias & Letras, 2019.
- CAMP, Ashby L. A reply to Bruce Gordon's biblical critique of Young-earth creationism, *Answers research journal*, ISSN 1937-9056, v. 5,

2015, pp. 41-64. Disponível em <<https://assets.answersingenesis.org/doc/articles/pdf-versions/arj/v8/reply-bruce-gordon-young-earth-creationism.pdf>>; Acesso 17 set. 2020.

CARROLL, Sean. *From eternity to here: the quest for the ultimate theory of time*, Nova Iorque: Dutton, 2010. Edição ePub.

CLOSER TO TRUTH, *Alan Guth – how did our universe begin?*. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=j-gPyhjlSZ0>>; Acesso 30 dez. de 2017.

CNN.com. *'Baby Pic' Shows Cosmos 13 Billion Years Ago*, 11 de fevereiro de 2003. Disponível em <<http://www.cnn.com/2003/TECH/space/02/11/cosmic.portrait/index.html>> Acesso 14 set. 2020.

CRAIG, William Lane. *The kalām cosmological argument*. 2ª Ed., Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2000.

_____. “The kalam argument”. In: MORELAND, J. P., SWEIS, Khaldoun, MEISTER, Chad, *Debating christian theism*, Oxford University Press, 2013.

_____. “The ultimate question of origins: God and the beginning of the universe”. *Astrophysics and space*, ISSN: 1572-946X, v. 269, pp. 721–738, 1999. Disponível em <<https://doi.org/10.1023/A:1017083700096>>; Acesso 16 set. 2020.

_____. ‘What place, then, for a creator?’. Hawking on God and creation, *The british journal for the philosophy of science*, ISSN 1464-3537, v. 41, n. 4, 1 dez. 1990, pp. 473–491. Disponível em <<https://doi.org/10.1093/bjps/41.4.473>>; Acesso 17 set. 2020.

CRAIG, William Lane; CARROLL, Sean. “God and cosmology: the existence of God in light of contemporary cosmology”, In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue*, Minneapolis: Fortress Press. 2016.

CRAIG, William Lane; COPAN, Paul. “Craftsman or creator?”. In: BECKWITH, Francis; MOSSER, Carl; OWEN, Paul, *The new mormon challenge*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002. Edição ePub.

CRAIG, William Lane; GORRA, Joseph. *A razão de nossa fé: respostas a perguntas difíceis*

sobre Deus, o cristianismo e a Bíblia, São Paulo: Vida Nova, 2018.

CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James. “The kalam cosmological argument”, In: CRAIG, William Lane; MORELAND, J. P. (Eds.), *The blackwell companion to natural theology*, Wiley-Blackwell, 2009.

DILLARD, Raymond. *Introdução ao antigo testamento*, São Paulo: Vida Nova, 2005.

ELIADE, Mircea. *Mito e realidade*, São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.

ELLIS, George. “Does the multiverse really exist?” *Scientific American*, ISSN: 0036-8733, v. 305, n. 2, pp. 38-43, ago. 2011.

_____. *Issues in the philosophy of cosmology*, 5 fev. 2008. Disponível em <arXiv:astro-ph/0602280v2 >; Acesso 15 set. 2020.

FESER, Edward. *Aquinas: a beginner’s guide*, Oxford: Oneworld Publications, 2011. Edição Kindle.

FORTI, Felipe S. *A verdade que existe: amando a Deus com todo o intelecto*, São Paulo: Ed. Do Autor, 2018 (Impressão descontinuada).

FORTI, Felipe S.; MADUREIRA, Jonas. Tomás de Aquino e o argumento

cosmológico *kalam*: convergências e divergências. *Jornada de Iniciação Científica e Mostra de Iniciação Tecnológica*, ISSN 2526-4699, v. XVI, 2020. Submetido à publicação.

GARDEIL, Henri-Dominique. *Introdução à filosofia Tomás de Aquino: psicologia e metafísica*, São Paulo: Paulus, 2013.

GILSON, Étienne. *A existência na filosofia de S. Tomás*, São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1962.

GROSSMAN, Lisa. Death of the eternal cosmos, *New Scientist*, ISSN 0262-4079, Waltham, MA, v. 213, n. 2847, pp. 6-7, jan. 2012

GUNDRY, Robert. *Panorama do Novo Testamento*, 3ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2008.

HANKINSON, R. J. “Ciência”, In: BARNES, Jonathan. *Aristóteles*, Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009.

HAWKING, Stephen. *O universo numa casca de noz*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016, p. 60. Edição ePub

_____. *The beginning of time*. Disponível em <<http://homepages.wmich.edu/~korista/hawking-time.html>>; Acesso 14 set. 2020.

_____. *Uma breve história do tempo*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. Edição ePub.

HAWKING, Stephen; MLODNOW, Leonard, *O grande projeto: novas respostas para as questões definitivas da vida*, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011. Edição ePub.

HOLDER, Rodney D. *Big bang, big God: a universe designed for life?*, Oxford: Lion Hudson, 2013. Edição ePub

_____. *God, the multiverse and everything: modern cosmology and the argument from design*, Nova Iorque: Routledge, 2004.

KAISER, Walter. *Teologia do antigo testamento*, 2ª Ed., São Paulo: Vida Nova, 2007.

KEENER, Craig. *The gospel of John: a commentary*, Vol. 1, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003.

KENNY, Anthony. *Uma nova história da filosofia: filosofia medieval*, Vol. 2, 2ª Ed., São Paulo: Edições Loyola, 2012.

KRAUSS, Lawrence, *Um universo que veio do nada: porque há criação sem Criador*, São Paulo: Paz e Terra, 2013. Edição ePub.

LAMBERT, Dominique, “Georges Lemaître: The Priest Who Invented the Big Bang”, In: MITTON, Simon; HOLDER, Rodney D. *Georges Lemaître: Life, Science and Legacy*, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012.

LEIBNIZ, Gottfried W. *Philosophical works of Leibniz*, New Haven, Tuttle: Morehouse and Taylor Publishers, 1890.

LISLE, Jason. “Does the big bang fit with the bible?”. In: HAM, Ken et al. *War of the world views: powerful answers for and “evolutionized” culture*, Green Forest, AR: Master Books, 2005. Edição ePub

LONGMAN III, Tremper. “Criação”. In: COPAN, Paul et al (org.). *Dicionário de cristianismo e ciência*, Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018.

MCAULIFFE, Jane Dammen. *Encyclopaedia of the Qur’ân*: Vol. I, Washington, DC: Brill Academic Pub, 2001.

MORELAND, J. P.; CRAIG, William Lane. *Filosofia e cosmovisão cristã*, São Paulo: Vida Nova, 2005.

PLATÃO. *Timeu-Crítias*, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011.

PRUSS, Alexander. “The leibnizian cosmological argument”, In: MORELAND; CRAIG (Org.), *The blackwell companion to natural theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.

REASONABLE FAITH. *Cosmology – a religion for atheists?*, 2015. Disponível em <https://www.reasonablefaith.org/images/uploads/Cosmology_%E2%80%93_A_Religion_for_Atheists.pdf>; Acesso 16 set. 2020.

ROSS, Hugh. *The creator of the cosmos: how the greatest scientific discoveries of the century reveal God*, Colorado Springs, Colo.: NavPress, 2001. Edição ePub.

SAGAN, Carl. *Cosmos*, São Paulo, Companhia das Letras, 2017. Edição ePub.

SINCLAIR, James. “Cosmology and cosmologists with the ‘does God exist’ problem”. In: STEWART, Robert B. (Ed.). *God & cosmology*: William Lane Craig & Sean Carroll in dialogue, Minneapolis: Fortress Press. 2016, p. 218.

SPITZER, Robert. *New proofs for the existence of God: Contributions of contemporary physics and philosophy*, Eerdmans, 2010. Edição ePub.

STROUD, James E. *The philosophy of history: naturalism and religion*, 2ª Ed., Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017. Edição Kindle.

STRAUSS, Michael. *Some “problems” with the big bang*, 9 mar. 2019. Disponível em <<https://www.michaelgstrauss.com/2019/03/some-problems-with-big-bang.html>>; Acesso 17 set. 2020.

_____. *The grand design: Is God unnecessary?*, 12 ago. 2017, Disponível em <<http://www.michaelgstrauss.com/2017/08/the-grand-design-is-god-unnecessary.html>>; Acesso 10 jan. 2018.

TALIAFERRO, Charles. *Contemporary philosophy of religion*, Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1998.

TELEGRAPH. *The universe 'will expand forever', new Nasa study on 'dark energy' concludes*, 19 ago 2010. Disponível em <<http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/7955379/The-universe-will-expand-forever-new-Nasa-study-on-dark-energy-concludes.html>> Acesso 14 set. 2020.

TOMÁS DE AQUINO. *Sobre a eternidade do mundo, contra os murmurantes*. Disponível em

<http://www.monergismo.com/textos/tem-po/eternidade_mundo_aquino.htm>;
Acesso 17 set. 2020.

_____. *Suma contra os gentios*, 2ª Ed.,
Campinas, SP: Ecclesiae, 2017.

_____. *Suma teológica*, Vol. 1 & 2, 3ª Edição,
São Paulo: Edições Loyola, 2009.

UNDIVIDEDS LOOKING. *Did the universe begin?: the no boundary proposal*, 13 jul. de 2014.
Disponível em <<http://www.wall.org/~aron/blog/did-the-universe-begin-viii-the-no-boundary-proposal/>>; Acesso 15 set. 2020.

_____. *Fuzzing into existence*, 22 jul. 2014.
Disponível em <<http://www.wall.org/~aron/blog/fuzzing-into-existence/>>; Acesso 21 set. 2020.

VERZA, T. M. “Sobre a eternidade do mundo em Averróis”. In: Luis A. De Boni; Roberto H. Pich. (Org.). *A recepção do pensamento greco-romano árabe e judaico pelo ocidente medieval*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, v. 2, p. 173-181.

VILENKIN, Alexander, *Many worlds in one: The search for other universes*, Nova Iorque: Hill and Wang, 2006

VILENKIN, Alexander. The beginning of the universe, *Inference-review*, ISSN 2576–4403, v. 1, n. 4, out. 2015. Disponível em <<http://inference-review.com/article/the-beginning-of-the-universe>>; Acesso 15 set. 2020.

VILENKIN, Alexander; MITHANI, Audrey. *Did the universe have a beginning?*, 2012. Disponível em <<https://arxiv.org/abs/1204.4658>>; Acesso 16 set. 2020.

WALL, Aron. *The generalized second law implies a quantum singularity theorem*, 2013. Disponível em <<https://arxiv.org/abs/1010.5513>>; Acesso 15 jul. 2017.

WALTON, John. *The lost world of genesis one: ancient cosmology and the origins debate*, Downers Grove: InterVarsity Press, 2009

WATERS, Benjamin Victor. Toward a new kalām cosmological argument, *Cogent Arts & Humanities*, ISSN 2331-1983, v. 2, n. 1, 09 jul. 2015. Disponível em <<https://doi.org/10.1080/23311983.2015.1062461>>. Acesso 01 ago. 2020.

ZWEERINK, Jeff. *Escaping the beginning?: confronting challenges to the universe’s*

origin, Covina, CA: RTB Press, 2019. Edição
Kindle.

**Artigo recebido em: 22/09/2020 ♦ Artigo
aprovado em: 14/10/2020**

